

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
STREAMING /
DOWNLOADING
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ STREAMING / DOWNLOADING

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΙΩΑΝΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων
Αργοστόλι Κεφαλληνίας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ STREAMING / DOWNLOADING

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η πτυχιακή εργασία εγκρίθηκε από:

Το όνομα του επιβλέποντος εδώ

Το όνομα του μέλους της επιτροπής εδώ

Το όνομα του μέλους της επιτροπής εδώ

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	5
ABSTRACT	6
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	7
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ STREAMING ΚΑΙ DOWNLOAD	11
1.1 Ορισμός streaming	19
1.2 Ορισμός download	22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ STREAMING	30
2.1 Η πειρατεία της μουσικής	31
2.2 Τα επιχειρηματικά μοντέλα των υπηρεσιών streaming	37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ STREAMING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ	45
3.1 Οι υπηρεσίες streaming στην Ελλάδα	46
3.2 Οι υπηρεσίες streaming στην Ευρώπη	54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	61
4.1 Αιτιολόγηση της μεθόδου έρευνας	62
4.2 Η εταιρεία μουσικής Universal (Universal Music Group)	68

4.3 Κριτική στην εταιρεία μουσικής Universal.....	71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.....	73
5.1 Σκοπός έρευνας.....	73
5.2 Ερευνητικά ερωτήματα.....	73
5.3 Το δείγμα.....	74
5.4 Το ερευνητικό εργαλείο.....	75
5.5 Μέθοδος συλλογής δεδομένων.....	77
5.6 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων.....	78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	79
6.1. Το δείγμα της έρευνας.....	79
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	93
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	97
Διαδικτυακές πηγές:.....	101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	105
Ερωτηματολόγιο.....	105

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν οι υπηρεσίες streaming/downloading ψηφιακού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα μουσικής.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο έρευνας, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας ήταν 142 άτομα, στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Το δείγμα λήφθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία λήφθηκαν μόνο υπόψη αυτοί που κατεβάζουν μουσική ενώ όσοι δεν χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία εξαιρέθηκαν, έδειξαν ότι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο και τον Η/Υ για να ακούσουν μουσική. προτιμούν τις υπηρεσίες Spotify και Google Play. Μια φορά το χρόνο αγοράζουν μουσική μέσω φυσικών καταστημάτων. Εκτός από μουσική κατεβάζουν ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Η πειρατεία οφείλεται στην ευκολία εύρεσης της στο διαδίκτυο και δεν επιθυμούν να γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί.

Συμπεράσματα: Οι υπηρεσίες ροής και κατεβάσματος είναι πλέον διαδεδομένες. Παρόλο που δεν βρέθηκε ότι πρέπει να γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα.

Λέξεις κλειδιά: υπηρεσίες streaming/downloading, μουσική, Ελλάδα, Ευρώπη, εταιρεία Universal.

ABSTRACT

The purpose of the work is to analyze the streaming / downloading services of digital content and more specifically music. The questionnaire was used as a research tool, written for research purposes. The sample of the survey was 142 people on the Facebook social network. The sample was obtained by the random sampling method. The results of the survey, which only took into account music downloaders while those who did not use this service, showed that they often use their mobile phone and computer to listen to music. Prefer Spotify and Google Play. Once a year they buy music through physical stores. In addition to music, they download movies or TV series. Piracy is due to the ease of finding it on the internet and they do not want anything to be done to deal with. Streaming and download services are now widespread. Although it has not been found that something must be done to tackle piracy, a number of measures should be taken.

Keywords: streaming / downloading services, music, Greece, Europe, Universal company.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία είναι προϊόν δικής μου πνευματικής εργασίας και δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής άλλων εργασιών ή μελετών. Οι υπηρεσίες streaming/downloading είναι πολύ χρήσιμες ιδιαίτερα στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογίας. Ωστόσο όπως θα αποδειχθεί οι μουσικές εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο προκειμένου να αυξήσουν τη χρήση ανάλογων υπηρεσιών από τους καταναλωτές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία μου στέρησε πολύτιμες οικογενειακές στιγμές και για αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τα μέλη της οικογένειάς μου για τη στήριξη που μου παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω των επιβλέποντα καθηγητή μου για την ακαδημαϊκή υποστήριξη της εργασίας μου. Χωρίς τη βοήθεια του δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την εργασία μου ούτε να συνθέσω τις πληροφορίες που είχα συλλέξει. Ο επικοινωνητικός διάλογος μαζί του και η ανταλλαγή ουσιαστικών απόψεων αλλά και πληροφοριών με βοήθησε ώστε να μάθω περισσότερα στοιχεία για το υπό μελέτη θέμα αλλά και να γίνω πιο καταρτισμένος επιστήμονας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάλυσης υπηρεσιών streaming/downloading ψηφιακού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα μελετά αυτές τις υπηρεσίες όσον αφορά τη μουσική και τα τραγούδια στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες. Η εργασία είναι σημαντική γιατί δεν έχει παρατηρηθεί από σχετική αναζήτηση άλλη συστηματική μελέτη στα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. Επίσης είναι σημαντική γιατί για πρώτη φορά μελετώνται οι συνήθειες και οι συμπεριφορές των κατοίκων της Ελλάδας, που κατοικούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Η εργασία είναι τόσο βιβλιογραφική όσο και ερευνητική. Το θεωρητικό μέρος της αποτελεί μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Universal. Αρχικά θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει εννοιολογική προσέγγιση των υπηρεσιών streaming και downloading. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις υπηρεσίες streaming γενικά και το τρίτο κεφάλαιο στις υπηρεσίες streaming στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Universal. Αιτιολογείται γιατί επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης ως μέθοδος έρευνας καθώς επίσης και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία. Ακόμα γίνεται περιγραφή στατιστικών στοιχείων της εταιρείας.

Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε ο σκοπός της έρευνας, οι επιμέρους στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, το δείγμα, το ερευνητικό εργαλείο, η μέθοδος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και τα αποτελέσματα. Στα συμπεράσματα της εργασίας συνοψίζονται τα κύρια σημεία της και δίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.

Ένα σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο η χρήση του διαδικτύου θεωρείται καθημερινή δραστηριότητα από πολλούς καταναλωτές δεν θα άφηνε ανεπηρέαστη τη μουσική βιομηχανία. Οι εταιρείες μουσικής συνεργάζονται με συγκεκριμένα κανάλια διανομής των προϊόντων τους, όπως για παράδειγμα το Spotify, το Napster κλπ., και αυξάνουν σταδιακά τα έσοδα τους. Με αυτό τον τρόπο παρατηρείται απομάκρυνση από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής της μουσικής και υιοθετούνται νέα κανάλια διανομής μέσω των υπηρεσιών streaming/downloading. Ο ερευνητής της παρούσας εργασίας θεωρεί ότι τις υπηρεσίες αυτές τις χρησιμοποιούν κατά κόρον άτομα νεαρής ηλικίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει με τη λογική ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με τα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ή έχουν δυσκολίες από τη χρήση τους. Ακόμα όπως σε όλα τα φαινόμενα που μελετώνται από την επιστήμη του μάρκετινγκ λογικό είναι να υπάρχουν υπέρμαχοι αυτών των υπηρεσιών αλλά και επιστήμονες που τις κατακρίνουν. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο ποιοι τελικά βγαίνουν κερδισμένοι από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι καταναλωτές ή οι μουσικές εταιρείες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ STREAMING ΚΑΙ DOWNLOAD

Ο Bourdieu (1984) ανέφερε ότι τίποτα δεν επιβεβαιώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα είδη της μουσικής από την ίδια την ταξινόμηση που κάνουν οι χρήστες της. Προκειμένου όμως να αναπτυχθεί το γούστο ενός ατόμου για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής θα πρέπει αυτός να έχει πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση λοιπόν με την ευρύτερη έννοια στη μουσική και η προσφορά εκ μέρους της μουσικής αγοράς είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα (Belk, 2013). Η πρόσβαση στη μουσική αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη μουσική, να ακούσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια, να αγοράσουν τα CD (παλιότερα ήταν δίσκοι ή κασέτες, στη σημερινή εποχή κυκλοφορούν άλμπουμ στη μορφή CD) των αγαπημένων τους καλλιτεχνών κλπ. Με άλλα λόγια η πρόσβαση στη μουσική μπορεί να γίνει με παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγής των μουσικών βιομηχανιών με τους καταναλωτές, δηλαδή υπάρχουν καταστήματα που πωλούν CD, δίσκους και γενικά υλικό από τους αγαπημένους καλλιτέχνες αλλά η συναλλαγή μπορεί να γίνει και σε ψηφιακό περιβάλλον.

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί καταναλωτές στη σύγχρονη εποχή τους ώθησε να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου να ακούσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια. Αυτό όμως οδήγησε σε πτώση των αγορών των προϊόντων των μουσικών εταιρειών. Όμως υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες που ωθούν τους καταναλωτές σε αυτή τη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα τα οφέλη των κινήτρων, οι αντιλήψεις τους, η ηθική τους, η προσωπική προσκόλληση στους καλλιτέχνες που προτιμούν κλπ. Τα ευρήματα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των αρχείων που

μεταδίδονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου και επηρεάζουν τις πωλήσεις της μουσικής βιομηχανίας είναι μικτά (Liebowitz, 2005; Liebowitz & Watt, 2006; Michel, 2004). Με άλλα λόγια τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δεν αποδεικνύουν ότι οι πωλήσεις των προϊόντων των μουσικών εταιρειών επηρεάζονται μόνο από τη διάδοση των προϊόντων τους μέσω του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα ο Liebowitz (2005) έδειξε ότι το κατέβασμα αρχείων μουσικής είναι ένα νέο σχετικά φαινόμενο. Οι πωλήσεις των CD φαίνεται πως έχουν μειωθεί δραματικά. Οι πιθανές εξηγήσεις αυτής της συμπεριφοράς είναι η αύξηση των κοινόχρηστων αρχείων μουσικής. Η δισκογραφική βιομηχανία έχει προσπαθήσει να ανακόψει αυτή την πτώση, που απειλεί τα άτομα που ασχολούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την κοινή χρήση των αρχείων. Η βιομηχανία του κινηματογράφου υποστήριξε ότι οι πωλήσεις της είναι πιθανό να μειωθούν αν υποστούν σε παρόμοια μοίρα με εκείνη της δισκογραφικής βιομηχανίας. Αυτό θα συμβεί αν δεν γίνει κάτι να ανακοπεί η απεριόριστη χρήση του λογισμικού ανταλλαγής αρχείων.

Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, όπως για παράδειγμα την τηλεόραση προκειμένου να προβάλλουν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενισχύσουν τη συμπεριφορά των ατόμων. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ατόμων, δηλαδή το κατέβασμα αρχείων ή όχι. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από αυτές τις βιομηχανίες αποτελούν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του ΑΕΠ, οι κλάδοι αυτοί παρέχουν προϊόντα που καταναλώνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. Για αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να αναγνωριστούν από τον κόσμο ή με άλλα λόγια να εξεταστεί αν το κατέβασμα αρχείων μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα των μουσικών βιομηχανιών (Liebowitz, 2005).

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Liebowitz (2005) έδειξε ότι οι οικονομολόγοι την περίοδο που γράφτηκε το άρθρο του ξεκίνησαν να το μελετούν. Παρόλα αυτά σημείωσαν κάποια σχετική πρόοδο. Η θεωρία αυτή δεν έλαβε την προσοχή που της άρμοζε. Ήταν ανέκαθεν σαφές ότι ορισμένες πιθανές πτυχές αυτού του φαινομένου θα έβλαπταν τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα με την αντικατάσταση των αντιγράφων ή την αγορά των πρωτότυπων αρχείων. Αυτό που δεν είχε γίνει κατανοητό ήταν η χρήση του κατεβάσματος μουσικής για τα προϊόντα που μελετήθηκαν. Ακόμα στις ΗΠΑ αυτό το φαινόμενο οδήγησε στη μείωση των πωλήσεων των CD. Αυτό το γεγονός φαίνεται πως εφάπτεται με την οικονομική θεωρία που υποστηρίζει αυτή την εξήγηση.

Η έρευνα των Liebowitz & Watt (2006) είχε ως στόχο να εξετάσει την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικών κομματιών. Η αγορά αυτή είναι μια ρευστή κατάσταση, μερικοί ήθελαν να μειώσουν την ικανότητα του διαδικτύου για να μειώσουν το κόστος μετάδοσης των δύο εγκεκριμένων και μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων. Οι δύο αυτοί ερευνητές μελέτησαν την πρόθεση του δικαιώματος του δημιουργού, του ρόλου της αντιγραφής και της ανταλλαγής αρχείων, των εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής/κατανάλωσης ως στόχο ενίσχυσης ή αντικατάστασης των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα το διαδίκτυο, έχει επηρεάσει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κανείς τα αρχεία μουσικής. Όσοι ασχολούνται με τη μουσική, είτε ως δημιουργοί, είτε ως εκτελεστές αλλά και οι σχετικές επιχειρήσεις που παράγουν, δημοσιεύουν και διανέμουν τα μουσικά αρχεία, ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επίθεση της τεχνολογίας και την ικανότητα παρέμβασης και χρέωσης των τελικών χρηστών. Οι αμοιβές των δημιουργών των μουσικών συνθέσεων

πληρώνονται με βάση τα πνευματικά δικαιώματα και τις ισχύουσες διατάξεις. Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, φυσικά ασχολείται με πολύ περισσότερα θέματα από αυτό. Τα πνευματικά δικαιώματα ορίζουν όχι μόνο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αλλά παρέχει και κάποια προστασία από αυτή. Καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι η ψηφιακή αντιγραφή δημιουργεί ολοένα και περισσότερα προβλήματα σε σύγκριση με το παρελθόν (Liebowitz & Watt, 2006).

Το κύριο πρόβλημα δεν είναι τόσο ο ορισμός του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά το μέσο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Το κόστος της παραβατικής συμπεριφοράς θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια. Στο μέτρο που τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας ασχολούνται με ατελείς αγορές, μηχανισμούς παροχής κινήτρων και πιθανές εξωτερικές οικονομίες, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης των οικονομολόγων. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι σημαντικά για δύο λόγους, που είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Οι δημιουργοί θα πρέπει να τα προστατεύουν από κάθε ενδεχόμενο πειρατείας (Liebowitz & Watt, 2006).

Ο Michel (2004) ασχολήθηκε κυρίως με την αρχική υπηρεσία κατεβάσματος αρχείων μουσικής, δηλαδή το Napster. Έπειτα από το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπηρεσίας το 2001 δημιουργήθηκε συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως τα αρχεία μουσικής ή όχι. Υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης ότι η κοινή χρήση των αρχείων οδηγεί σε ασφαλή χρήση τους ενώ έχει υποστηριχθεί και η αντίθετη άποψη. Ωστόσο τα αποτελέσματα έρευνας έχουν δείξει ότι η κοινή χρήση αρχείων επιδρά στις πωλήσεις ρεκόρ που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ερευνών για το ψυχολογικό αντίκτυπο αυτής της συμπεριφοράς των καταναλωτών, αυτά σπάνια συνδέθηκαν με τις πτώσεις στις

πωλήσεις μουσικών προϊόντων (Sandulli, 2007; Wang et al., 2009). Οι κοινωνικοί ερευνητές άρχισαν πρόσφατα να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και σε πολιτιστικές εκφράσεις μέσω του διαδικτύου. Πράγματι όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα πολλών ερευνητών το διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο προκειμένου να γίνει ψηφιακή ανταλλαγή προϊόντων πολιτισμού. Ο Sandulli (2007) έδειξε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι πωλήσεις της μουσικής μειώθηκαν κατακόρυφα. Σύμφωνα με τη δισκογραφική βιομηχανία, ένας από τους λόγους αυτής της μείωσης είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου μοιράσματος αρχείων μουσικής. Ο κύριος στόχος της έρευνας του ήταν να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ της στάσης των καταναλωτών και του ποσοστού κατανάλωσης της μουσικής με αυτό τον τρόπο. Τα αποτελέσματα του έδειξαν ένα σύνολο χαρακτηριστικών των δικτύων που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το ποσοστό της μουσικής σε σύγκριση με το compact disc ή αλλιώς το CD. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν οι τιμές, η ποικιλία της μουσικής και η ανακάλυψη της διαδικασίας της κατανάλωσης της μουσικής μέσω του μοιράσματος.

Ακόμα στην έρευνα των Wang et al. (2009) φάνηκε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών, η μουσική πειρατεία έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στόχος της έρευνας τους ήταν να χρησιμοποιηθεί η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς και η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας για να διερευνηθεί το προηγούμενο κατέβασμα pop μουσικής από το διαδίκτυο. Η σχέση μεταξύ της πρόθεσης του κατεβάσματος της μουσικής με παράνομο τρόπο και της πρόθεσης αγοράς μουσικής έδειξαν μικρή συσχέτιση με φαινόμενα προτίμησης αγαπημένων τραγουδιστών. Η αγάπη για τους τραγουδιστές αυτούς φτάνει ως το όριο της λατρείας. Στην έρευνα τους έλαβαν μέρος 350 έφηβοι από την Ταιβάν. Οι έφηβοι έλαβαν μέρος σε συνεντεύξεις

που διεξήχθησαν στα κέντρα των πόλεων όπου συνήθως μαζεύονταν οι νέοι για να περάσουν ευχάριστα τον ελεύθερο τους χρόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η πρόθεση του downloading της μουσικής δεν έχει σημαντική επίδραση στην πρόθεση να αγοράσουν οι χρήστες αρχεία μουσικής. Περαιτέρω αναλύσεις αποκαλύπτουν επίσης ότι δεν μετριάζεται η επιλογή και η αγάπη για συγκεκριμένους τραγουδιστές με την πρόθεση παράνομου κατεβάσματος μουσικής και της πρόθεσης αγοράς μουσικών αρχείων. Οι έφηβοι με υψηλά ποσοστά αγαπημένων τραγουδιστών είχαν σε αυξημένο επίπεδο την πρόθεση του κατεβάσματος μουσικής και λιγότερο της αγοράς των μουσικών αρχείων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην τιμή των CD της μουσικής.

Οι Kayhara & Wellman (2007) μελέτησαν δείγμα Καναδών που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα του πολιτισμού. Στόχος της έρευνας τους ήταν να μελετήσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο και η ανακάλυψη τους από άλλους ανθρώπους. Η χρήση δεδομένων από τις συνεντεύξεις έδειξε ότι οι άνθρωποι αποκτούν τις πρώτες πολιτιστικές πληροφορίες από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή από άλλες εξωτερικές πηγές και το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που ενισχύει αυτές τις πληροφορίες. Οι αποφάσεις για το τι πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν από τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να αξιολογηθούν από την άποψη ενός χρήστη και μέσω της ικανοποίησης του. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι υπάρχουν μέτρα, σύμφωνα με τα οποία οι άνθρωποι λαμβάνουν συστάσεις για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά τους και στη δεδομένη περίπτωση με την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο και η λήψη πληροφοριών πίσω από τις σχέσεις τους.

Ο Nieckarz (2005) διεξήγαγε έρευνα με σκοπό να μελετήσει το ρόλο του διαδικτύου στη διευκόλυνση και τη διατήρηση μιας κοινότητας που συλλέγει και εμπορεύεται ψηφιακά μουσικά τραγούδια. Η εμφάνιση της εικονικής κοινότητας αντιμετωπίζεται με βάση διάφορες κοινωνιολογικές θεωρίες που αντιμετωπίζουν τη φύση της κοινωνικής δομής των κοινωνιών αλλά και των επιμέρους κοινοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν ότι εξελίσσεται ένα φαινόμενο κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής κοινότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την αποδοχή ή μη της εικονικής κοινότητας. Η αποδοχή αυτής της κοινότητας εξαρτάται από τον ορισμό που κάθε μέλος της δίνει σε αυτή.

Οι Terper & Hargittai (2009) μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου αναζητούσαν τα αγαπημένα τους μουσικά τραγούδια. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές έδειξαν ότι τα ψηφιακά μέσα άλλαξαν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες δημιουργούν και διανέμουν το περιεχόμενο των αρχείων τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές μπορούν να βρουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το νέο υλικό. Υπάρχουν οι νέες επιλογές στο πλαίσιο των παλαιότερων παραδόσεων, όπως για παράδειγμα η χρήση των κοινωνικών δικτύων. Στην έρευνα τους έλαβαν μέρος φοιτητές και τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να βρουν τα μουσικά αρχεία που επιθυμούν.

Ακόμα τα κοινωνικά δίκτυα και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία αναζήτησης των κατάλληλων αρχείων. Η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από τους χρήστες διαφορετικών ειδών μουσικής. Γίνεται διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών ανταλλαγής μουσικών αρχείων από το τους συνομηλίκους. Οι φοιτητές με υψηλότερο

κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο διαμορφώνουν την κοινή γνώμη για τη μουσική (Tepper & Hargittai, 2009).

Ο Williams (2006) μελέτησε τους ρόλους που διαδραμάτισε η μουσική και το διαδίκτυο σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα. Για σχεδόν 30 χρόνια, οι υποκουλτούρες επινόησαν δικά τους στυλ και είδη μουσικής. Η συμμετοχή χαρακτηρίζεται από την προτίμηση συγκεκριμένων ειδών μουσικής και ειδών ένδυσης και τη συμμετοχή σε τοπικές μουσικές σκηνές. Η πρόσφατη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο, ανέδειξε ευκαιρίες που επέτρεψαν στα άτομα να συμμετέχουν σε υποκουλτούρες στις οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Ο ερευνητής πρότεινε ότι ένας νέος τύπος υποκουλτούρας είναι αυτή που πηγάζει από το διαδίκτυο. Η χρήση εννοιών της αυθεντικότητας και της σκηνής, ο ερευνητής διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες σε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο μπορούν να ορίσουν τα χαρακτηριστικά της υποκουλτούρας. Ωστόσο αυτή η μορφή κουλτούρας σαφώς και μπορεί να αμφισβητηθεί.

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνών δείχνουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντος των καταναλωτών. Συνήθως ολόκληρες παρέες ατόμων επιλέγουν να ακούσουν την ίδια μουσική και υιοθετούν παρόμοιο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στα πολιτιστικά προϊόντα (Kayhara & Wellman, 2007; Nieckartz, 2005; Tepper et al., 2007; Tepper & Hargittai, 2009; Williams, 2006).

1.1 Ορισμός streaming

Οι υπηρεσίες streaming είναι πολυμέσα που συνεχώς λαμβάνουν και παρουσιάζουν στον τελικό χρήστη το προϊόν που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο πάροχο. Ο όρος αναφέρεται στη μέθοδο παράδοσης του μέσου και όχι από το ίδιο το μέσο και αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τη λήψη του αρχείου. Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ο τελικός χρήστης λαμβάνει το σύνολο του φακέλου πριν το δει ή πριν το ακούσει (Anonymous, 2017)¹.

Ένας καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής προτού αρχίσει να παίζει το αρχείο των δεδομένων, όπως για παράδειγμα ένα ψηφιακό αρχείο μιας ταινίας ή ενός τραγουδιού, πριν μεταδοθεί ολόκληρο το αρχείο. Ο τρόπος παράδοσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω των οποίων διανέμονται τα αρχεία και εφαρμόζονται στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, όπως για παράδειγμα τα περισσότερα συστήματα παράδοσης, είτε εγγενώς συνεχής ροής (για παράδειγμα το ραδιόφωνο, η τηλεόραση κλπ.) ή εγγενώς μη συνεχούς ροής (για παράδειγμα βιβλία, βιντεοκασέτες, CD ήχου).

Το streaming θεωρείται ότι αποτελεί μια ροή και αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ένας χρήστης παρακολουθεί το ψηφιακό περιεχόμενο βίντεο ή/και ήχο σε μια οθόνη ενός υπολογιστή και ηχεία μέσω του διαδικτύου. Η συνεχής ροή περιεχομένου παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να μην κατεβάσει ολόκληρο το ψηφιακό βίντεο ή το ψηφιακό αρχείο ήχου πριν αρχίσει να το παρακολουθεί ή να το ακούει. Υπάρχουν προκλήσεις με συνεχή ροή περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. Αν ο χρήστης δεν έχει

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media, οι πληροφορίες που υπάρχουν ως το τέλος της υποενότητας είναι από αυτή την ιστοσελίδα.

αρκετό εύρος ζώνης στη σύνδεση του στο διαδίκτυο τότε μπορεί να εμφανιστούν διάφορα προβλήματα όσον αφορά στις στάσεις των χρηστών σχετικά με το περιεχόμενο. Ορισμένοι χρήστες μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν streaming σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και αυτό οφείλεται στο ότι δεν διαθέτουν συμβατά συστήματα υπολογιστών ή λογισμικού. Από το 2016, δύο δημοφιλείς υπηρεσίες συνεχούς ροής είναι η ιστοσελίδα του YouTube, που περιέχει βίντεο και αρχεία ήχου σε ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων και το Netflix, όπου είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Το ζωντανό streaming (live streaming) αναφέρεται στο περιεχόμενο του διαδικτύου που παραδίδεται σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα τα γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το live streaming της Metropolitan Opera που μεταδίδεται σε high definition (υψηλή ανάλυση). Κατά τη διάρκεια του 2013-2014 παρουσιάστηκαν 10 όπερες ζωντανά σε 66 χώρες και τις παρακολούθησαν θεατές σε 2.000 θέατρα. Το live streaming στο διαδίκτυο απαιτεί μια μορφή πολυμέσων, όπως για παράδειγμα μια βιντεοκάμερα, μια σύνδεση ήχου και εικόνας, ένα λογισμικό καταγραφής οθόνης, έναν αποκωδικοποιητή για τη ψηφιοποίηση του περιεχομένου, έναν υπεύθυνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο Squier χορήγησε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα μετάδοσης και διανομής σημάτων σε ηλεκτρικές γραμμές. Αργότερα αυτό εξελίχθηκε στο Muzak, μια τεχνολογία ροής συνεχούς μουσικής σε εμπορικούς πελάτες, χωρίς να γίνεται ταυτόχρονη χρήση του ραδιοφώνου. Προσπάθησε να εμφανίσει τα μέσα ενημέρωσης στους υπολογιστές περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα.

Μέχρι όμως εκείνο το σημείο παρατηρήθηκε ελάχιστη πρόοδος και κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους και των περιορισμένων δυνατοτήτων του υπολογιστή.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι προσωπικοί υπολογιστές έγιναν αρκετά ισχυροί και απέκτησαν άλλες δυνατότητες. Τα πρωτογενή τεχνικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν και σχετίζονταν με τη ροή ήταν η ισχύς και το εύρος ζώνης του διαδικτύου. Ωστόσο τα δίκτυα υπολογιστών εξακολουθούν να περιορίζονται όσον αφορά τον ήχο και το βίντεο ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι χρήστες σημείωσαν αυξημένη πρόσβαση στους υπολογιστές και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Η τεχνολογική βελτίωση που σημειώθηκε διευκόλυνε τη μετάδοση του ήχου και του βίντεο στους χρήστες των υπολογιστών. Πλέον όλοι μπορούσαν από τα σπίτια τους ή τους χώρους εργασίας τους να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Επίσης υπήρξε μια αυξανόμενη χρήση των διαφόρων πρωτοκόλλων και μορφών τους, όπως το TCP/IP, HTTP, HTML και του διαδικτύου, που αναπτύχθηκε περαιτέρω και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών.

1.2 Ορισμός download

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρατηρηθεί μια απότομη αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών streaming χωρίς άδεια P2P². Κατά συνέπεια τα έσοδα της μουσικής βιομηχανίας μειώνονται εξαιτίας της ψηφιακής πειρατείας. Ως εκ τούτου, το άνοιγμα των πηγών εσόδων από τις ψηφιακές αγορές έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τις δισκογραφικές εταιρείες, όπως θα αποδειχθεί και στα επόμενα κεφάλαια αυτής της εργασίας. Το μερίδιο των παγκόσμιων εσόδων που θα εισπράττονταν μέσω των ψηφιακών καναλιών ήταν περίπου 29% το 2010 και αυξήθηκε κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το 2009 (IFPI, 2011).

Στις ΗΠΑ ο όγκος από τις πωλήσεις ψηφιακής μουσικής αυξήθηκε από 0,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2004-2009 (RIAA, 2010). Προφανώς η μουσική βιομηχανία βρίσκεται στη μέση μια τεράστιας διαδικασίας μεταμόρφωσης. Το downloading των μουσικών κομματιών έχουν συνεισφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στις εταιρείες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που προωθούν τις υπηρεσίες streaming κερδίζουν σταδιακά έδαφος. Υπηρεσίες όπως για παράδειγμα το Deezer, το Rdio και το Simfy έχουν αποκτήσει νέο έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια.

Πιθανώς η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη είναι ότι η ψηφιακή βάση δεδομένων μουσικής το Spotify, ξεκίνησε τη λειτουργία της, το 2008 στη Σουηδία. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται από περισσότερους από 10 εκατομμύρια συνδρομητές σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι ο μεγαλύτερος πωλητής σε αυτή την ήπειρο. Ακόμα αποτελεί το μεγαλύτερο

² peer to peer: είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα, Γιώργος Τράντζας, www.pcsteps.gr (2016)

ψηφιακό πωλητή λιανικής στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Το Spotify έχει εισέλθει πρόσφατα σε δύο από τις πιο σημαντικές αγορές μουσικής από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, και εγκαινίασε μια στρατηγική εταιρικής σχέσης με το Facebook, που αποτελεί μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Οι διευθυντές του Spotify έχουν συνάψει συμφωνίες με τέσσερις μεγάλες εταιρείες και η εφαρμογή αυτή είναι η δεύτερη πιο σημαντική πηγή ψηφιακών εσόδων μετά το iTunes της Apple. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 16 εκατομμύρια τραγούδια (Thomes, 2013).

Οι υπηρεσίες streaming δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία μουσικής μέσω του διαδικτύου. Η κοινή χρήση των αρχείων τεχνολογίας ξεκίνησαν με το Napster και κάποια στιγμή κυριάρχησε και το Kazaa, που έγινε δημοφιλές μέσω ορισμένων διαδικτυακών κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη πτώση των πωλήσεων μουσικής στην αύξηση του μοιράσματος (sharing) της μουσικής. Σύμφωνα με την άποψη τους πρόβλημα δεν αποτελεί μόνο η πειρατεία των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Οι εταιρείες μουσικής πιστεύουν ότι η διαδικτυακή ανταλλαγή αρχείων θα πρέπει να είναι ελεύθερη και απεριόριστη (Peitz & Waelbroeck, 2006).

Ένα επιχείρημα μέσω του οποίου υποστηρίζεται αυτή η άποψη είναι ότι όσοι κατεβάζουν μουσική, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αρχεία προκειμένου να κάνουν πιο συνειδητές αγορές. Ως εκ τούτου η μουσική βιομηχανία μπορεί πραγματικά να επωφεληθεί από τα δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν αυτό που κατεβάζουν αλλά δεν επιθυμούν τις περισσότερες φορές να αγοράσουν το τραγούδι ή ολόκληρο το άλμπουμ. Αυτό ωθεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν μια πιο ελκυστική επιλογή αλλά τείνουν να μειώνουν την επιθυμία

πληρωμής για τη μουσική. Το φαινόμενο αυτό κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και η εισαγωγή των τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το μοίρασμα των αρχείων, οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη και ιδιαίτερα αν υπάρχει ετερογένεια, δηλαδή πρόσβαση σε διαφορετικά είδη μουσικής και μουσικά κομμάτια, και αρκετή ποικιλία στα προϊόντα (Peitz & Waelbroeck, 2006).

Οι καταναλωτές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες downloading μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: αυτούς που κατεβάζουν μουσικά τραγούδια μόνο μέσω αυτών των υπηρεσιών, αυτούς που κάνουν περιστασιακή χρήση αυτών των υπηρεσιών και αυτούς που δεν επιλέγουν καθόλου αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς και προτιμούν να αγοράσουν τα μουσικά προϊόντα (Molteni & Ordanini (2003). Οι Walsh et al. (2003) μελέτησαν 4016 καταναλωτές της γερμανικής αγοράς, ηλικίας 20-39 ετών και διαπίστωσαν ότι το 37% κατέβαζε συστηματικά τραγούδια από το διαδίκτυο. Οι ερευνητές αυτοί διέκριναν όσους κατεβάζουν μουσική από το διαδίκτυο σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: αυτούς που είναι απαιτητικοί καθώς υποκινούνται κυρίως από τη συνείδηση τους αλλά και από την επικαιρότητα, αυτούς που δήλωσαν πως δεν έχουν χρόνο να πάνε σε καταστήματα για να προβούν σε αγορές και αυτούς που υποκινούνται κυρίως από την ανεξαρτησία που τους προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες.

Ο αντίκτυπος των ψηφιακών κοινωνικών ανταλλαγών σχετικά με την αγορά έχει μελετηθεί από αρκετές έρευνες. Οι Al-Rafee & Cronan (2006) διεξήγαγαν μελέτη για να αναδείξουν μια νέα μορφή πειρατείας λογισμικού, που είναι γνωστή ως ψηφιακή πειρατεία. Η απώλεια των εσόδων εξαιτίας της ψηφιακής πειρατείας ήταν 5 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής μέχρι το τέλος του 2005. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι οι υποκειμενικές νόρμες και η ευτυχία των καταναλωτών

έχουν θετική επίδραση στη λήψη αποφάσεων για εκδήλωση παρόμοιας συμπεριφοράς ενώ η σημασία της πράξης τους είχε αρνητική επίδραση.

Ο Sandulli (2007) έδειξε ότι πέντε παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση υπηρεσιών downloading. Αυτοί οι παράγοντες είναι η ευελιξία, η ανακάλυψη, η κοινότητα, η ποικιλία και η ευκολία συν το γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες τις περισσότερες φορές είναι πιο φθηνές από την αγορά του CD του αγαπημένου τους καλλιτέχνη. Αυτά τα αποτελέσματα ενδεχομένως επηρεάστηκαν από την ηλικία των συμμετεχόντων καθώς αυτή ήταν στην πλειοψηφία τους 18-24 ετών.

Οι Al-Rafee & Cronan (2006) και οι Chu & Lu (2007) μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν απευθείας τις προθέσεις για την αγορά προϊόντων της μουσικής βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι η αντιληπτή αξία των μουσικών κομματιών μέσω του διαδικτύου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που προέβλεπε τη χρήση υπηρεσιών downloading από τους καταναλωτές. Η συμπεριφορά αυτή επηρεάζονταν θετικά από τη χρησιμότητα και την ευκολία στην αναπαραγωγή τους ενώ αρνητικά φαίνεται να επηρέαζε η τιμή των μουσικών τραγουδιών και η ευκολία χρήσης τους. Επιπλέον οι αντιλήψεις της αξίας διέφεραν καθώς οι καταναλωτές που πράγματι κατέβαζαν μουσική με αυτό τον τρόπο επηρεάζονταν θετικά από τη χρησιμότητα και αρνητικά από την τιμή των προϊόντων. Οι καταναλωτές που δεν κατέβαζαν μουσική επηρεάζονταν θετικά από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και από τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να αναπαραχθούν και αρνητικά από την τιμή και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους αγοραστές των μουσικών αυτών προϊόντων.

Οι Wang et al. (2009) και ο Ouellet (2007) ανέλυσαν την επίδραση της σχέσης μεταξύ καταναλωτή και της μουσικής εταιρείας που διαθέτει ανάλογα προϊόντα. Οι Wang et

al. (2009) διαπίστωσαν ότι το κατέβασμα μουσικής δεν είχε σημαντική επίπτωση στην αγορά μουσικής. Ο Ouellet (2007) έδειξε ότι οι προτιμήσεις σε συγκεκριμένα είδη μουσικής μπορούν να εξηγήσουν την ανάγκη απόκτησης συγκεκριμένων τραγουδιών. Οι καταναλωτές τα αγοράζουν με σκοπό να τα ακούσουν όποτε επιθυμούν. Συνολικά βρέθηκαν ότι υπάρχουν 14 διαφορετικά είδη απαντήσεων για τους καλλιτέχνες και τη μουσική. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώθηκαν παλιότερα ευρήματα των Lacher & Mizerski (1994) και άρα επιβεβαιώθηκε ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να αποκτήσουν τα μουσικά κομμάτια των καλλιτεχνών που θαυμάζουν. Αυτό το κίνητρο προέβλεπε προκειμένου να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους.

Πιο συγκεκριμένα έρευνα των Lacher & Mizerski (1994) συνδέθηκε με την απόκριση στη μουσική αλλά όχι στον καλλιτέχνη. Η ανάγκη για να ακούσει κάποιος ξανά το ίδιο αρχείο μουσικής επηρεάζει ελαφρώς την ανταπόκριση του ατόμου στον καλλιτέχνη. Αναμένεται ότι η ανταπόκριση του ατόμου στον καλλιτέχνη θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει το αν οι καταναλωτές αποκτήσουν το εν λόγω αρχείο μουσικής ή όχι. Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα τους.

Οι Chen et al. (2008) διερεύνησαν το υπόβαθρο των ατόμων που κατεβάζουν μουσική και πιο συγκεκριμένα τις προθέσεις τους. Τα κίνητρα των καταναλωτών ήταν τρία: η συμμετοχή στη μόδα καθώς το κατέβασμα μουσικής θεωρήθηκε πως είναι μια μόδα, ένας νέος τρόπος για να ακούσει κανείς την αγαπημένη του μουσική, η αντιληπτή αξία και η διαφορά μεταξύ της αντιληπτής αξίας και της πραγματικής αξίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η μουσική που ήταν προσβάσιμη μέσω των υπηρεσιών downloading μεγιστοποιούσε την αξία της κατανάλωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι η συμμετοχή στην κυρίαρχη μόδα επηρέασε τόσο την πρόθεση στο κατέβασμα μουσικής όσο και την αντιληπτή αξία αυτής της συμπεριφοράς.

Σκοπός της έρευνας των Chu & Lu (2007) ήταν να εξηγήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους χρήστες της Ταιβάν και επιλέγουν την απευθείας σύνδεση με τα αρχεία μουσικής. Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 302 άτομα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντιληπτή αξία της διαδικτυακής μουσικής είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόβλεψη της πρόθεσης του αγοραστή στα διαδικτυακά αρχεία μουσικής. Ο ευεργετικός παράγοντας της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας αναγνωρίστηκε ως ένας συντελεστής της παρατηρούμενης τιμής της εκτίμησης της αξίας. Επιπλέον οι αγοραστές και οι δυνητικοί αγοραστές διέφεραν ως προς τους καθοριστικούς παράγοντες των αντιλήψεων της αξίας, που οι πελάτες κατείχαν προς τη διαδικτυακή μουσική.

Η έρευνα των Molteni & Ordanini (2003) έδειξε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες τροποποίησαν τα πολιτιστικά αγαθά και τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζουν οι χρήστες τους. Η ανάλυση των προτύπων κατανάλωσης έγινε με βάση μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες των παραγωγών των πολιτιστικών βιομηχανιών. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να προβλέψουν τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών και να βελτιωθεί η προσαρμογή μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης που συνεπάγονται μια βαθιά στρατηγική τμηματοποίησης, που απαιτεί ότι και οι δύο πλευρές της στρατηγικής ευθύνονται για την αντιμετώπιση αυτής της συμπεριφοράς. Τα διευθυντικά στελέχη που εργάζονται στις πολιτιστικές βιομηχανίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις θεμελιώδεις αλλαγές που σχετίζονται με τη μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς φυσικά αντικείμενα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψουν τα

αναδυόμενα προφίλ κατανάλωσης εκ των προτέρων και να προετοιμάσουν μεικτές στρατηγικές χειρισμού της περιόδου της μετάβασης.

Επομένως οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με τα κίνητρα των ατόμων και των επιπτώσεων τους έδωσαν λιγότερη προσοχή στη κοινωνική σχηματοποίηση των προσωπικών κινήτρων και των τρόπων πρόσβασης σε προϊόντα πολιτισμού (Al-Rafee & Cronan, 2006; Chen et al., 2008; Chu & Lu, 2007; Molteni & Ordanini, 2003; Ouellet, 2007). Με άλλα λόγια δόθηκε μικρή προσοχή στα ατομικά κίνητρα των καταναλωτών και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα αγαπημένα τους τραγούδια. Οι κοινωνικοί δείκτες εισήχθησαν σε όλες τις αναλύσεις αλλά πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές ελέγχου (Sandulli, 2007; Wang et al., 2009). Αυτές οι μελέτες δεν ανέφεραν τη συσχέτιση ανάμεσα στους κοινωνικούς δείκτες και στις πρακτικές απόκτησης της μουσικής.

Οι Wang et al. (2009) έδειξαν ότι η ηλικία και το φύλο επηρεάζουν αρνητικά την πρόθεση αγοράς. Οι γυναίκες αγοράζουν λιγότερα μουσικά κομμάτια μέσω των υπηρεσιών downloading. Ο Sandulli (2007) διαπίστωσε ότι τα πιο νέα σε ηλικία άτομα ήταν περισσότερο προκατειλημμένα απέναντι στις υπηρεσίες αυτές. Με άλλα λόγια η θέση ενός ατόμου στο κοινωνικό χώρο του σχετίζεται με τα κίνητρα για την πρόσβαση σε προϊόντα μουσικής και στα μέσα πρόσβασης της μουσικής.

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια πρώτη προσέγγιση της έννοια του streaming και του download. Φάνηκε ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες γιατί μέσω των υπηρεσιών streaming οι καταναλωτές μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους αρχεία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι συνδρομητές σε αυτές τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες downloading δίνουν τη δυνατότητα

στους χρήστες τους να χρησιμοποιήσουν τα μουσικά κομμάτια που κατεβάζουν οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ STREAMING

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην πειρατεία της μουσικής και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποτραπεί καθώς επίσης και στα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούν ή πρέπει να υιοθετούν οι μουσικές εταιρείες και κυρίως όσες εταιρείες προωθούν τις υπηρεσίες streaming.

2.1 Η πειρατεία της μουσικής

Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες ψηφιακής μουσικής ήταν διαθέσιμες σε 58 χώρες, σε σύγκριση με τις 23 που ήταν στην αρχή του 2011. Το 32% των εσόδων της μουσικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχεται από τις ψηφιακές πηγές ξεπερνώντας κατά πολύ τα έσοδα από τις ταινίες του κινηματογράφου, τις εφημερίδες και τα βιβλία (IFPI, 2013).

Ωστόσο και η ψηφιακή πειρατεία αυξήθηκε από το 2004-2010, γεγονός που μείωσε τα κέρδη από την παγκόσμια αγορά της μουσικής (RIAA, 2014). Κατά μέσο όρο, η μουσική βιομηχανία χάνει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο από την πειρατεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο ένας στους τέσσερις χρήστες του διαδικτύου ή το 28% των χρηστών του διαδικτύου έχει πρόσβαση σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μουσικό υλικό που δεν φέρει άδεια για τη χρήση του (IFPI, 2013). Εκτός όμως από τις οικονομικές συνέπειες η πειρατεία της μουσικής έχει αρνητικές συνέπειες στις κοινωνικές, δημιουργικές και καινοτόμες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στο σεβασμό στην παράδοση, στα πρότυπα και στα τελετουργικά.

Η μεγαλύτερη αγορά της μουσικής στον κόσμο, η αμερικάνικη μουσική βιομηχανία έχει πολλές ζημιές που προκλήθηκαν από την πειρατεία. Από το 1999 οι πωλήσεις της μουσικής στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7% κάθε χρονιά εξαιτίας της πειρατείας (Conolly & Krueger, 2005). Αυτό είχε ως συνέπεια να χαθούν 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και να μειωθούν δραματικά οι θέσεις εργασίας. Οι Αμερικάνοι έχασαν 71.060 θέσεις εργασίας και 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 422 εκατομμυρίων δολαρίων από τα φορολογικά έσοδα (Siwek, 2007).

Οι σοβαρές αυτές συνέπειες αναγνωρίστηκαν από τους ερευνητές που εξέτασαν τα πιθανά κίνητρα της πειρατείας της μουσικής και προσπάθησαν να βρουν μεθόδους για να μειώσουν ή να αποτρέψουν τη συμπεριφορά αυτή (Higgins et al., 2006; Hinduja, 2006). Η έρευνα των Higgins et al. (2006) έγινε με στόχο να αποδειχθεί ότι η ψηφιακή πειρατεία αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή εγκληματικότητας που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Το δείγμα ήταν 392 φοιτητές και εξετάστηκε η θεωρία του αυτοελέγχου και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης προκειμένου να εξηγηθεί το φαινόμενο της ψηφιακής πειρατείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι ο χαμηλός αυτοέλεγχος και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης θα μπορούσαν να συγκλίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης επηρεάζει εν μέρει την επίδραση που ασκεί ο αυτοέλεγχος στην ψηφιακή πειρατεία.

Ο αυτοέλεγχος αναφέρεται στην ικανότητα αντίστασης στον πειρασμό να διαπράξει κανείς αξιόποινες ή ανάλογες αποκλίνουσες συμπεριφορές (Gottfredson & Hirschi, 1990). Τα χαμηλά επίπεδα αυτοελέγχου οδηγούν σε πράξεις πειρατείας (Skinner & Fream, 1997) και στο κατέβασμα σε μορφή MP3 (είναι μια μορφή μουσικών κομματιών που μπορεί να αναπαραχθεί σε διαφορετικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, όπως για παράδειγμα κινητά, tablets, φορητούς υπολογιστές κλπ.) κομματιών ειδικότερα (Higgins et al., 2006; Hinduja, 2006). Θα πρέπει να διαχωριστεί ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο αλληλοεπιδρά με εκείνους που ασχολούνται με την πειρατεία της μουσικής ή με εκείνους που εκφράζουν κανόνες, αξίες και συμπεριφορές που παραπέμπουν σε πειρατεία (Akers & Jensen, 2006).

Οι Wang et al. (2011) απέδειξαν ότι δύο αλληλένδετες δραστηριότητες της μουσικής πειρατείας είναι η μη εξουσιοδοτημένη απόκτηση και η παράνομη ανταλλαγή

μουσικών αρχείων. Οι πράξεις αυτές επηρεάζονται διαφορετικά από το ίδιο περιβάλλον κοινωνικής μάθησης. Οι διαφορετικές επιδράσεις των παραγόντων της κοινωνικής μάθησης σχετικά με την απόκτηση και την ανταλλαγή αρχείων σε αυτές τις ομάδες παραμένουν. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία και το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διευθυντές εταιρειών της μουσικής βιομηχανίας προκειμένου να σχεδιάσουν τα κίνητρα των χρηστών και να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πειρατεία της μουσικής.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας των Wang et al. (2011) έδειξαν ότι το κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει ο κάθε άνθρωπος εκφράζει συγκεκριμένες στάσεις, κινήσεις και αιτίες για τη μουσική πειρατεία και όλα αυτά εσωτερικεύονται. Όσο περισσότερο ένα άτομο έχει εκτεθεί σε μια συγκεκριμένη μουσική συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα σε στάσεις που ευνοούν την πειρατεία της μουσικής τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να την ασκήσει ή με άλλα λόγια να ασχοληθεί με τη μουσική πειρατεία.

Η επιρροή από τους συνομήλικους είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ωθεί ή απωθεί στην εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Οι Bristol & Mangleburg (2005) έδειξαν ότι οι έφηβοι μπορούν να εμπλακούν σε συμπεριφορές διαφορετικές από αυτές των γονιών τους, όσον αφορά την κατανάλωση υλικών αγαθών. Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο ανεξαρτητοποιούνται. Αυτές οι συμπεριφορές είναι δυνατόν να οδηγήσουν τους εφήβους να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους γονείς τους σχετικά με τις αγορές τους. Ορισμένες οικογένειες είναι δυνατόν να μην

επιτρέψουν την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα προϊόντα και τις αγορές και ασυναίσθητα να ωθήσουν τους εφήβους στην εξαπάτηση.

Οι Mascarenhas & Higby (1993) έδειξαν ότι οι έφηβοι επηρεάζονται κυρίως από τρεις πηγές: τους συμμαθητές τους, τους γονείς τους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν επίσης ότι οι έφηβοι λαμβάνουν σημαντική επιρροή κυρίως από τους γονείς τους κατά τη διάρκεια που εκείνοι κάνουν τα ψώνια τους. Ωστόσο η πιο σημαντική επιρροή φαίνεται πως είναι αυτή των συνομηλίκων καθώς η επιρροή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυριαρχείται σχεδόν από όλες τις άλλες επιρροές. Για αυτό το λόγο οι διαφημιστές και όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα ευρήματα και να δημιουργούν τα κατάλληλα μηνύματα στους έφηβους αγοραστές των προϊόντων τους. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εφήβων, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το φύλο, το μέγεθος της οικογένειας και τα χρήματα που έχουν οι έφηβοι ως χαρτζιλίκι βρέθηκαν πως επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο και τον τύπο των επιρροών των αγορών ένδυσης των εφήβων.

Επομένως η επίδραση των εφήβων από τους συνομηλίκους φάνηκε από πολλές έρευνες (Bristol & Mangleburg, 2005; Mascarenhas & Higby, 1993). Η επιρροή των συνομηλίκων αναφέρεται στην τάση να επηρεάζεται κανείς από άλλους να συμμετέχουν στο κατέβασμα μουσικής ή στην κοινή χρήση μουσικών κομματιών. Εξ ορισμού οι υπηρεσίες downloading/sharing δεν αποτελούν προϊόν πειρατείας, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει σε διαδικτυακή αγορά μουσικών κομματιών.

Άλλος ένας παράγοντας που ωθεί στην πειρατεία είναι η τεχνική word-of-mouth, δηλαδή όταν ένας νέος άνθρωπος υιοθετεί μια συμπεριφορά τείνει να τη μεταδίδει σε άλλους συνομηλίκους του και να τους επηρεάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να την

υιοθετήσουν κι αυτοί (Condry, 2004). Άλλοι παράγοντες είναι το πόσο σημαντικά οι καταναλωτές θεωρούν τα κίνητρα για την πειρατεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους φίλους (Henning et al., 2007). Σύμφωνα με τον Condry (2004) η μουσική πειρατεία είναι ουσιαστικά η συμπεριφορά που εκδηλώνει μια ομάδα και περιλαμβάνει την τεχνική word-of-mouth, τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της ομάδας και την ευκολία στην πρόσβαση της μουσικής.

Η καλλιέργεια της πειρατείας της μουσικής είναι τόσο ισχυρή ώστε οι νέες τεχνολογίες από μόνες τους δεν μπορούν εύκολα να την αποτρέψουν (Condry, 2004). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η RIAA που έχει καταθέσει περισσότερες από 21.000 παράνομες πράξεις κατεβάσματος και κοινής χρήσης της μουσικής από το Σεπτέμβριο του 2003. Το ποσοστό των καταδικών είναι επίσης χαμηλό (Triplett, 2007). Επιπλέον υπάρχουν αγωγές κατά της βιομηχανίας καταγραφής για την παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων που προσπαθούν να εξαπατήσουν τα δικαστήρια κάνοντας εκβιαστικές απειλές (Fitzgerald, 2007). Τέτοιες ειδήσεις μπορούν να συνδεθούν με αντικρουόμενες θέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στα άτομα για το αν η μουσική πειρατεία είναι μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wang et al. (2011) το μη εξουσιοδοτημένο κατέβασμα μουσικών κομματιών οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα στην ευκολία και στην εξοικονόμηση χρημάτων. Η κοινή χρήση σε μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από τις κοινωνικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα η φιλία, η αναγνώριση από τους φίλους και η αμοιβαιότητα. Η αλληλεπίδραση της επιρροής του τύπου και της διάστασης της πειρατείας πιθανόν

προωθεί την κατανόηση για διαφορετικά κίνητρα που διέπουν κάθε στοιχείο της μουσικής πειρατείας.

2.2 Τα επιχειρηματικά μοντέλα των υπηρεσιών streaming

Έρευνες μάρκετινγκ μελέτησαν την επιρροή από τους συνομηλικούς για την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Συνήθως τα άτομα τείνουν να εκδηλώνουν παρόμοια καταναλωτική συμπεριφορά με τους φίλους τους προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι απέχουν από αυτούς ή ότι δεν ταυτίζονται με τις ιδέες και τις απόψεις τους. Ακόμα οι άνθρωποι εκδηλώνουν αυτή τη συμπεριφορά προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους απέναντι στους άλλους (Bearden et al., 1989). Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα αποτελέσματα οι συνομηλικοί τείνουν να εκδηλώνουν παρόμοιες συμπεριφορές.

Υπάρχουν δύο μορφές επιρροής των συνομηλικών: η πληροφοριακή επιρροή και η κανονιστική επιρροή (Bearden et al., 1989). Η πληροφοριακή επιρροή εκδηλώνεται από άτομα που επιθυμούν να αναζητήσουν άμεσα πληροφορίες από γνωστούς και φίλους σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μάρκα ή παθητικά παρατηρώντας τους άλλους, λόγω της έλλειψης γνώσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή αντικείμενο. Η κανονιστική επιρροή προέρχεται από την επιθυμία να επιτευχθεί μια ανάγκη τους ώστε να θεωρήσουν ότι είναι ενεργά μέλη μιας ομάδας, να ταυτιστούν με τις συμπεριφορά των φίλων τους ή να αποκτήσουν κοινωνική αποδοχή, δηλαδή να νιώσουν ότι οι άλλοι τους αποδέχονται για αυτό που έχουν κάνει. Κατά συνέπεια η επίδραση των συνομηλικών είναι δυνατόν να επηρεάζει όχι μόνο την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ενός προϊόντος αλλά και να διαμορφώνει στάσεις, πρότυπα, αξίες και φιλοδοξίες των καταναλωτών (Batra et al., 2001).

Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με χαμηλό αυτοέλεγχο τείνουν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους συνομηλικούς τους σε σύγκριση με

τα άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα αυτοελέγχου (Brown et al., 2001; Condry, 2004). Η κακή ή η αναποτελεσματική ανατροφή των παιδιών, τα κύρια αίτια του χαμηλού αυτοελέγχου συχνά οδηγούν σε προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των γονιών και των παιδιών. Οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών και η μη υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον συνήθως οδηγούν τα παιδιά να ζητούν συμβουλές από τους συνομήλικους τους, αντί από τους γονείς ή άλλους ενήλικες για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του αυτοελέγχου και της κανονιστικής επιρροής η έρευνα έχει δείξει ότι τα χαμηλά επίπεδα αυτοελέγχου οδηγούν σε συναισθήματα μοναξιάς, αυξημένου κοινωνικού άγχους και έλλειψης φίλων (Tangney et al., 2004). Τέτοια συναισθήματα που βιώνει το άτομο είναι πιθανό να το κάνουν ευάλωτο σε επιρροή από τους συνομηλικούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα με χαμηλά επίπεδα αυτοελέγχου να τείνουν να προσπαθούν να κερδίσουν την έγκριση των άλλων, ένα κίνητρο που τα οδηγεί να εμπλέκονται σε συμπεριφορές με τις οποίες δεν συμφωνούν αλλά φαίνεται ότι είναι αποδεκτές από τους άλλους (Premeaux & Bedeian, 2003). Η παραίτηση από τη λογική υποδηλώνει μια αρνητική σχέση μεταξύ του αυτοελέγχου και της κανονιστικής επιρροής.

Η βασική έννοια των υπηρεσιών ροής (streaming) βασίζεται στη δυνατότητα των καταναλωτών να ακούσουν τη μουσική που επιθυμούν κατά παραγγελία. Οι προσφορές είναι το πιο κοινό επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των υπηρεσιών. Αρχικά υπάρχουν εκδόσεις των υπηρεσιών streaming που παρέχονται δωρεάν και υποστηρίζονται από τα έσοδα των διαφημίσεων που προβάλλονται ενώ υπάρχουν και οι εκδόσεις premium, οι προνομιακές εκδόσεις που χρεώνουν τους χρήστες κάθε μήνα ένα ποσό και παρέχουν πρόσθετα οφέλη, όπως για παράδειγμα η απεριόριστη

πρόσβαση στον κατάλογο, η ακρόαση της αγαπημένης μουσικής ακόμα και όταν δεν βρίσκονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και οι εφαρμογές των κινητών συσκευών (Thomes, 2013).

Το πρόβλημα ενός μονοπωλίου που προσελκύει πιθανούς χρήστες είναι η διαφήμιση με βάση το τι μπορεί να προσεγγιστεί ανέξοδα από τους χρήστες και η πληρωμή εκ μέρους των χρηστών ενός μηνιαίου ποσού που θα τους απαλλάξει από τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Η πρώτη υπηρεσία αναφέρεται ως ελεύθερη από τις υπηρεσίες και η δεύτερη ως υπηρεσία κατ' επιλογή. Αυτό το μοντέλο αφορά τη μονοπωλιακή αγορά που εφαρμόζεται στο χώρο ενός προϊόντος. Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση που υιοθέτησαν οι Mussa & Rosen (1978).

Σκοπός της ανάλυσης είναι να καθοριστεί η βέλτιστη πολιτική του μονοπωλίου σε σχέση με τη διαίρεση της αγοράς και την ανάθεση διαφορετικών ποιοτήτων, δραστηριοτήτων σε κάθε ένα επιμέρους τμήμα της αγοράς. Οι Gabszewicz et al. (1986) θεώρησαν ότι οι διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που θα λάβει μια εταιρεία που αποτελεί μονοπώλιο. Ακόμα ο βαθμός του μονοπωλίου εξαρτάται από το βαθμό της κάθετης διαφοροποίησης μεταξύ των καταναλωτών και ιδιαίτερα όταν το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα μπορεί να μη ληφθεί υπόψη. Οι Deneckere & McAfee (1996) ανέλυσαν τα κίνητρα του μονοπωλίου στην κάθετη διαφοροποίηση της αγοράς με την εισαγωγή ενός προϊόντος που έχει χαμηλή ποιότητα και θεώρησαν ότι είναι πιο δαπανηρό να παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι Spiegel & Yehezkel (2003) ερεύνησαν ένα μοντέλο της κάθετης διαφοροποίησης μιας μονοπωλιακής εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διανέμει το προϊόν της στους καταναλωτές. Ανάλογα με το κόστος του προϊόντος

διαχωρίζεται κάθε η αγορά και μπορεί να οδηγήσει αντίστοιχα στην ευημερία της εταιρείας ή όχι.

Η αύξηση των ψηφιακών καναλιών διανομής της μουσικής βιομηχανίας μέσω των μέσων ενημέρωσης έχει υποστεί σημαντική μείωση εξαιτίας μιας διαδικασίας μετασχηματισμού που χαρακτηρίζει την κατακόρυφη πτώση των εσόδων της (Elberse, 2010). Η αύξηση αυτή οδηγεί σε ισχυρή ανάπτυξη των ψηφιακών πωλήσεων τα τελευταία χρόνια. Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, οι έμποροι και οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν, όπως ειπώθηκε και πρωτύτερα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για την αντιμετώπιση της νόμιμης ζήτησης της διαδικτυακής (online) μουσικής (IFPI, 2015).

Το πιο αμφιλεγόμενο και έντονα συζητήσιμο θέμα στη μουσική βιομηχανία είναι η ροή ενός μοντέλου on-demand (το μοντέλο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να έχει πρόσβαση στα μουσικά τραγούδια ή και σε άλμπουμ αγαπημένων καλλιτεχνών που επιθυμεί κατά παραγγελία πληρώνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό) (Sisario, 2014). Για ορισμένους από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας αυτό δεν αντιπροσωπεύει τίποτα λιγότερο από ένα μέρος της ψηφιακής μουσικής επανάστασης της βιομηχανίας (IFPI, 2015). Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο αποκλίνει από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της μουσικής βιομηχανίας και επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια περιεκτική βιβλιοθήκη μουσικών κομματιών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εγγραφής και όχι να αγοράσουν μεμονωμένα μουσικά προϊόντα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών συνεχούς ροής κερδίζουν από τα έσοδα τους που προέρχονται είτε μέσω της επιβολής ενός μηνιαίου ποσού εκ μέρους των καταναλωτών είτε προσφέροντας δωρεάν την υπηρεσία τους και προβάλλοντας πολλές διαφημίσεις. Οι

συνέπειες της προσθήκης των καναλιών streaming στο μείγμα διανομής της μουσικής βιομηχανίας είναι ασαφείς και για αυτό το λόγο πολλές φορές έχει συζητηθεί εκτενώς (Wlomert & Papies, 2016).

Από τη μία πλευρά οι δωρεάν παροχές των υπηρεσιών αυτών θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές οι οποίοι προηγουμένως είναι ανενεργοί ή λάμβαναν μουσική κυρίως μέσω παράνομων καναλιών. Κατά συνέπεια ορισμένοι εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας πιστεύουν ότι η παρουσία των υπηρεσιών πρόσβασης μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο της αγοράς (IFPI, 2012). Η συνεχής ροή των υπηρεσιών μπορεί να είναι μια ελκυστική και νόμιμη εναλλακτική λύση σε ένα παράνομο κατέβασμα μουσικών κομματιών (Sinha & Mandel, 2008).

Επιπλέον η μουσική είναι μια εμπειρία που οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο επιθυμούν να δοκιμάσουν πριν την αγοράσουν προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την μη ικανοποίηση από το προϊόν (Chellappa & Shivendu, 2005; Dewan & Ramaprasad, 2012). Ως εκ τούτου οι δωρεάν υπηρεσίες streaming μπορεί να χρησιμεύσουν ως εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη των καταναλωτών.

Από την άλλη πλευρά οι δωρεάν υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από υφιστάμενους πελάτες προκειμένου να μειώσουν τις δαπάνες τους σε υπάρχοντα κανάλια. Αυτό όμως ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στα κέρδη των εταιρειών αν οι καταναλωτές παράγουν λιγότερα έσοδα στο νέο κανάλι σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα καθιερωμένα κανάλια. Ο Edwar Bronfman, πρώην πρόεδρος της Warner Music, δήλωσε ότι οι δωρεάν υπηρεσίες streaming δεν έχουν ξεκάθαρα θετικά αποτελέσματα για τη μουσική βιομηχανία (Youngs, 2010). Η Taylor Swift, μια από τις πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα της

τρέχουσας ροής αυτού του μοντέλου και συνέταξε ολόκληρο κατάλογο της για ορισμένες από τις υπηρεσίες streaming (Spotify, 2014, όπως ανέφερε ο Sisario, 2014). Όπως έχει επισημανθεί ήδη οι καταναλωτές στην αγορά της μουσικής μπορούν να αποκτήσουν μουσικά κομμάτια είτε ακολουθώντας το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου, όπως για παράδειγμα την παραγγελία ενός CD ή να κατεβάσουν ένα άλμπουμ μέσω μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα το Amazon, το iTunes κλπ. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν που επιθυμούν και δεν υπάρχει καμία σύμβαση πέρα από την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αντίθετα οι καταναλωτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουν streaming μουσικά κομμάτια, δηλαδή έχουν ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη τίτλων μουσικής για μια περιορισμένη χρονική περίοδο (Wlomeer & Papies, 2016).

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των υπηρεσιών streaming έχει αποδειχθεί από τα αποτελέσματα πολλών ερευνών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μουσική βιομηχανία θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της προς αυτές τις υπηρεσίες και τα έσοδα της θα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε έσοδα από αντίστοιχες υπηρεσίες (Essegaier et al., 2002; IFPI, 2012). Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες βασίζονται στην πρόσβαση που μπορεί να έχουν οι καταναλωτές μέσω της αύξησης των εσόδων τους (Halbheer et al., 2014).

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν και τις δύο πηγές εσόδων και λειτουργούν δύο επίπεδα εξυπηρέτησης των καταναλωτών που προσφέρουν ταυτόχρονα μια ελεύθερη και μια προνομιακή έκδοση (Riggins, 2003). Η μουσική είναι μια εμπειρία μέσω της οποίας επωφελούνται οι καταναλωτές τη χρησιμότητα της αφού την έχουν ακούσει. Ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές πρέπει να δοκιμάσουν τη μουσική

πριν την αγοράσουν (Dewan & Ramaprasad, 2012; Lal & Sarvary, 1999). Από την μια πλευρά κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η αυξημένη ευκολία στη λήψη μουσικών κομματιών μέσω των υπηρεσιών streaming θα ενισχύσει τη σχέση των καταναλωτών και των σχέσεων τους με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Αυτό μπορεί να καταστήσει πιο πιθανό το γεγονός οι καταναλωτές να αγοράσουν μουσικά κομμάτια. Έτσι θα υπάρξει θετική επίδραση της μουσικής με τις υπηρεσίες streaming. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλα θεωρητικά επιχειρήματα που υποδηλώνουν ότι η επίδραση των υπηρεσιών αυτών επιδρούν στις αγορές σε άλλα κανάλια. Προηγούμενες έρευνες για την επιλογή ενός καναλιού στη βιομηχανία του θεάματος έχουν υποστηρίξει τη θεωρία της χρησιμότητας τους (Bhattacharjee et al., 2006; Hennig et al., 2007).

Ομοίως μπορεί κανείς να αντιληφθεί την επιλογή του πώς μπορεί να αποκτήσει και να απολαύσει τα προϊόντα της μουσικής αναλογιζόμενος το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση υπηρεσιών streaming (Konus et al., 2014). Μετά από αυτό το σκεπτικό ο καταναλωτής όταν βρεθεί αντιμέτωπος με την επιλογή μεταξύ μιας υπηρεσίας streaming, της αγοράς ή της μη αγοράς ενός μουσικού κομματιού ή ενός ολόκληρου άλμπουμ θα επιλέξει μια εναλλακτική λύση με την υψηλότερη αναμενόμενη αντιληπτή χρησιμότητα ή την καλύτερη παροχή (Prasad et al., 2003; Schoemaker, 1982).

Η προοπτική της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας υποδηλώνει ότι η λήψη και η κατανάλωση της μουσικής μέσω των υπηρεσιών streaming γίνεται αντιληπτή ως ένα αρκετά στενό υποκατάστατο των προϊόντων της μουσικής βιομηχανίας. Το κανάλι ροής μεταβιβάζει τις πωλήσεις από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής στις υπηρεσίες streaming. Διάφορα επιχειρήματα δείχνουν γιατί οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη χρησιμότητα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κανάλια διανομής για

ορισμένους καταναλωτές. Για παράδειγμα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη μουσική βιβλιοθήκη και ανακουφίζουν τους καταναλωτές από τη συχνά επίπονη εργασία της αποθήκευσης των αρχείων μουσικής και της μεταφοράς τους μεταξύ των συσκευών (Wlomert & Papies, 2016).

Περαιτέρω οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να ανακαλύψουν και να μοιραστούν τη μουσική μέσω δημόσιων λιστών αναπαραγωγής και μηχανών αναζήτησης. Στις προνομιακές εκδόσεις των υπηρεσιών streaming οι διαφημίσεις δεν υπάρχουν και για αυτό το λόγο προτιμώνται από ορισμένους καταναλωτές. Το επιχείρημα αυτό δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ της έκδοσης της υπηρεσίας streaming και των πωλήσεων μουσικής (Wlomert & Papies, 2016). Προηγούμενες έρευνες έχουν αξιολογήσει παρόμοια επιχειρήματα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών streaming αλλά και τη χρησιμότητα τους (Bhattacharjee et al., 2006; Henning et al., 2007). Τα εμπειρικά στοιχεία ωστόσο δείχνουν ότι η χρήση των διαφόρων υπηρεσιών από τους καταναλωτές σε διαφορετικά κανάλια διανομής είναι αδύναμα ή με άλλα λόγια παρουσιάζουν αντιφατικά ευρήματα και δεν μπορούν να αξιολογηθούν (Danaher et al., 2013).

Κατά συνέπεια το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αυτό το κεφάλαιο είναι ότι οι υπηρεσίες streaming δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι ωφέλιμες ή επιζήμιες για τη μουσική βιομηχανία. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις που δείχνουν ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα των μουσικών εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ STREAMING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις υπηρεσίες streaming στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θα αναφερθούν οι υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται στους χρήστες προκειμένου να κατεβάσουν μουσική.

3.1 Οι υπηρεσίες streaming στην Ελλάδα

Το διαδίκτυο είναι αρκετά διαδεδομένο τη σημερινή εποχή. Οι χρήστες του μπορούν να ακούσουν απευθείας μουσική από αυτό αλλά υπάρχουν και πολλές streaming πλατφόρμες μουσικής, με κομμάτια υψηλής ποιότητας. Ο χώρος των streaming υπηρεσιών είναι τεράστιος και πολλές φορές αρκετά μεταβαλλόμενος. Οι υπηρεσίες αυτές είναι σχετικά καινούριες. Η πρόοδος τους στηρίζεται στην πορεία του cloud computing που είναι μια τεχνολογία αρκετά ξένη για τις χώρες χαμηλής ευρυζωνικότητας, όπως η Ελλάδα (Κατσούρης, 2016).

Η βασική δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών είναι η ευκολία πρόσβασης στην αγαπημένη τους μουσική από οποιαδήποτε συσκευή και αν έχουν. Έτσι οι χρήστες μπορούν να ακούσουν μουσική είτε μέσω του υπολογιστή τους, είτε μέσω του κινητού έξυπνου τηλεφώνου τους (smart phone) είτε μέσω του φορητού υπολογιστή είτε μέσω του tablet τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται πίσω από αυτές τις υπηρεσίες και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τις χρησιμοποιούν (Κατσούρης, 2016).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών είναι πολλά. Από τη μια μεριά οι υπηρεσίες αυτές προσπαθούν να βοηθήσουν τους χρήστες που έχουν τη συνήθεια να κατεβάζουν μουσική από το διαδίκτυο παράνομα και να την μετατρέψουν σε μια νόμιμη διαδικασία που θα τους αποφέρει το ανάλογο κέρδος. Ωστόσο πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα, διαφωνίες και δικαστικές διαμάχες για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών (Κατσούρης, 2016).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι η πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες στις οποίες

οι ταχύτητες του διαδικτύου είναι υψηλότερες και οι συνδέσεις του διαδικτύου πιο σταθερές. Η τεχνολογική υστέρηση της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ότι πολλές υπηρεσίες δεν υποστηρίζουν την ακρόαση μουσικής χωρίς σύνδεση, οδηγεί το χρήστη πολλές φορές να δυσκολεύεται να τις χρησιμοποιήσει. Οι υπηρεσίες streaming μουσικής δεν επιθυμούν οι χρήστες τους να αποθηκεύουν σε συγκεκριμένο χώρο τα τραγούδια που ακούν αλλά τον βοηθούν να ανακαλύπτει συνεχώς νέα μουσική, όχι να διαχειρίζεται αυτή που ήδη έχει (Κατσούρης, 2016).

Οι βασικές υπηρεσίες streaming στην Ελλάδα είναι τρεις. Πιο συγκεκριμένα είναι το Napster της Vodafone, το Spotify της Cosmote και το Akazoo της Hol. Κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες έχουν μηνιαία συνδρομή και οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τη μουσική που επιθυμούν μέσω του υπολογιστή, του tablet ή του έξυπνου κινητού τους τηλεφώνου (smart phone).

Η εφαρμογή του Napster δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να κατεβάσουν απεριόριστο αριθμό τραγουδιών ελληνικής και ξένης μουσικής στο «έξυπνο κινητό» τους τηλέφωνο, στο tablet ή στον υπολογιστή τους, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν για τους τρεις πρώτους μήνες χρήσης της. Στη συνέχεια και εφόσον το επιθυμεί ο συνδρομητής μπορεί να πληρώσει 6.95 ευρώ ανά μήνα και να ακούσει τη μουσική που επιθυμεί όπου κι αν βρίσκεται (Ανώνυμος, 2013).

Πιο συγκεκριμένα αποκτά απεριόριστη μουσική σε υψηλή ποιότητα ήχου, μοναδική ευκολία χρήσης για την απόλαυση της μουσικής μέσα από έτοιμες playlists (λίστες με προκαθορισμένα τραγούδια), ραδιοφωνικούς σταθμούς και charts (είναι λίστες με τραγούδια που δημιουργούνται από τις μουσικές εταιρείες ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, δηλαδή ανάλογα με το πόσοι σε αριθμό καταναλωτές επιλέγουν να

ακούσουν ένα συγκεκριμένο τραγούδι) και συγχρονισμό συσκευών για να ακούει ο χρήστης τη μουσική του όπου κι αν βρίσκεται. Ο χρήστης αποκτά ακόμα τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα αγαπημένα του κομμάτια στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο ή στο tablet, ώστε να μπορεί να τα απολαμβάνει σε σύνδεση 3G ή Wi-fi (πρόσβαση στο διαδίκτυο ασύρματα κι όχι μέσω συγκεκριμένων πακέτων κινητής τηλεφωνίας) ή ακόμα κι όταν βρίσκεται εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο. Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τους φίλους του και αποκτά την ελευθερία να φτιάχνει τις δικές του λίστες τραγουδιών, ραδιοφωνικών σταθμών με μουσική της επιλογής του ή να ακολουθεί τους αγαπημένους του καλλιτέχνες (Ανώνυμος, 2013).

Η ομάδα του Napster δεσμεύτηκε ότι θα ανανεώνει συνεχώς τον κατάλογο των καλλιτεχνών και των τραγουδιών, θα έχει τα πιο σύγχρονα τραγούδια των επώνυμων και δημοφιλών καλλιτεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού και η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Ακόμα η υπηρεσία θα είναι προσβάσιμη μέσω του web browser σε περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή (Ανώνυμος, 2013).

Η υπηρεσία Spotify της Cosmote αφορά τη διαθεσιμότητα μουσικής στους χρήστες της καθώς αυτοί μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια μουσικά κομμάτια. Οι χρήστες μπορούν να ακούσουν τη μουσική που επιθυμούν και η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και για έξυπνα κινητά (smart phones). Ακόμα υπάρχουν τρεις κατηγορίες ή αλλιώς τρεις εκδόσεις της υπηρεσίας: Spotify Free, Spotify Unlimited, Spotify Premium. Το Spotify Free είναι η άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε αυτός είναι σταθερός είτε είναι φορητός. Το Spotify Unlimited είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο χρήστη για πρόσβαση στη

μουσική, από τον υπολογιστή του μέσω μηνιαίας χρέωσης 3.49 ευρώ. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις και καμία άλλη δέσμευση. Το Spotify Premium παρέχεται έναντι των 6.99 ευρώ το μήνα και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση από όλες τις συσκευές. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει μουσική ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Η μουσική που ακούει έχει βελτιωμένη ποιότητα ήχου, δεν υπάρχουν διαφημίσεις και άλλες δεσμεύσεις. Έχει πάνω από 24 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο και πάνω από 6 εκατομμύρια συνδρομητές (Ανώνυμος, 2013). Το Akazoo παρέχεται από την Hellas online και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαύσουν εκατομμύρια τραγούδια, από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει μουσική μέσω του υπολογιστή του, του κινητού του τηλεφώνου και του tablet. Η υπηρεσία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία InternetQ. Οι τρεις πρώτοι μήνες χρήσης της υπηρεσίας παρέχονται δωρεάν (Ανώνυμος, 2013).

Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτής της υπηρεσίας στον χρήστη είναι η δυνατότητα να ακούσει μουσική μέσω streaming από οποιοδήποτε browser και μέσω κινητής εφαρμογής για android κινητά και tablets καθώς και συσκευές iPhone. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των τραγουδιών που επιθυμεί να ακούσει ο συνδρομητής καθώς και καμία χρονική δέσμευση για το χρόνο χρήσης της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει να ακούσει οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμεί μέσα από μια γκάμα 15 εκατομμυρίων τραγουδιών, ελληνικής και ξένης δισκογραφίας που συνεχώς ανανεώνεται. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες με τα τραγούδια που επιθυμεί ώστε να απολαμβάνει τη μουσική. Αν χρησιμοποιήσει την κινητή εφαρμογή της υπηρεσίας τότε μπορεί να ακούσει μουσική ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί

με το Facebook και να μοιραστεί τα αγαπημένα του τραγούδια με τους φίλους του (Ανώνυμος, 2013).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πελάτες my hol. Οι τρεις πρώτοι μήνες χρήσης παρέχονται δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει δύο κατηγορίες της υπηρεσίας: hol music club standard (web only) και hol music club premium (web + mobile εφαρμογή). Η πρώτη υπηρεσία κοστίζει 3.99 ευρώ ανά μήνα ενώ η δεύτερη 6.99 ευρώ ανά μήνα. Στην πρώτη περίπτωση παρέχεται πρόσβαση μόνο από browser, απεριόριστο streaming μουσικής, δυνατότητα αναζήτησης με ελληνικούς, λατινικούς ή τα λεγόμενα greeklish (να γράψουν ελληνικά χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες). Μπορούν να φτιάξουν απεριόριστες λίστες τραγουδιών. Η δεύτερη υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη εκτός από τον υπολογιστή να χρησιμοποιήσει και android (τηλέφωνο ή tablet) και iPhone. Υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής τραγουδιών ακόμα και όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (Ανώνυμος, 2013).

Ο Κατσούρης (2016) συνέκρινε τις ακόλουθες υπηρεσίες streaming: Spotify, Apple Music, Google Play Music, Pandora, Rhapsody, Xbox Music, Tidal και Deezer. Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες στους χρήστες και οι χρήστες πληρώνουν περίπου κάτω από 10 μονάδες σταθερού νομίσματος (9,99€ ή 9,99£ κλπ) το μήνα για να τις απολαμβάνουν. Η πρόσβαση των χρηστών γίνεται είτε μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή είτε μέσω της κινητής τους συσκευής.

Αρχικά πριν οι χρήστες επιλέξουν την κατάλληλη υπηρεσία θα πρέπει να διαβάσουν προσεχτικά για την περίοδο δωρεάν χρήσης. Θα πρέπει να συγκρίνουν τα οφέλη κάθε πλατφόρμας εκτός από ότι θα διαβάσουν στο διαδίκτυο. Αν ένας χρήστης δεν ακυρώσει τη συνδρομή του στην υπηρεσία τότε μετά τη λήξη της χρεώνεται κανονικά το ανάλογο

ποσό. Σε κάθε υπηρεσία streaming μουσικής παρέχονται περίπου 25-35 εκατομμύρια τραγούδια ελληνικής και ξένης δισκογραφίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι καλλιτέχνες παρέχονται σε όλες τις υπηρεσίες καθώς ορισμένες δεν υπάρχουν πουθενά ενώ άλλοι παρουσιάζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (Κατσούρης, 2016).

Ακόμα όλες οι υπηρεσίες δεν μπορούν να τρέξουν, δηλαδή να λειτουργήσουν, σε όλες τις συσκευές. Στο σταθερό υπολογιστή η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά όμως τις κινητές συσκευές, όπως για παράδειγμα τα smart phones και τα tablets, το λειτουργικό σύστημα διαδραματίζει μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα το Apple Music δεν παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή εκτός κι αν εγκαταστήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα (iTunes). Επιπλέον για έναν χρήστη που ταξιδεύει πολύ και μάλιστα και σε άλλες χώρες, το ποιες από αυτές θα υποστηρίξουν την εκάστοτε υπηρεσία αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση αυτών των υπηρεσιών ενώ δεν ισχύει το ίδιο και στο εξωτερικό. Έτσι ο χρήστης κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να γνωρίζει τους περιορισμούς της (Κατσούρης, 2016).

Αν εξαιρέσει κανείς το Apple Music που δεν έχει πολύ καλό ήχο, όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες streaming παίζουν με minimum 320kbps. Το Tidal στην βελτιωμένη (premium) έκδοση του τρέχει στα 1411kbps. Η ποιότητα του ήχου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για τους λάτρεις της μουσικής, με τον όρο audiophile να γίνεται συνώνυμος με τον music nerd. Για αυτό το λόγο εξάλλου ορισμένοι χρήστες κινητών τηλεφώνων επενδύουν στα ακριβότερα ακουστικά αναζητώντας με αυτό τον τρόπο την ανώτερη ποιότητα. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες αυτές και τα

τραγούδια τους θα βρίσκονται στην κατοχή τους μονάχα για το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (Κατσούρης, 2016).

Σύμφωνα με την άποψη του Κατσούρη (2016) τα πλεονεκτήματα του Spotify, που αναφέρθηκε πρωτύτερα, είναι η δωρεάν χρήση με διαφημίσεις, ο τεράστιος κατάλογος τραγουδιών, το καθαρό και εύκολο περιβάλλον χρήστη, η καλή ποιότητα ήχου, η υποστήριξη από όλες τις συσκευές και τα χρήσιμα εργαλεία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μειονεκτήματα είναι τα τεχνικά προβλήματα όταν συνδέεται κανείς μέσω Facebook και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα, το όριο στο κατέβασμα τραγουδιών και οι πολύ χαμηλές αμοιβές καλλιτεχνών.

Η Apple αγόρασε το Μάιο του 2014 την Beats Music με το αντίτιμο να ανέρχεται στο ποσό των 3 δις δολαρίων. Έπειτα η εταιρεία δημιούργησε το Apple Music. Επικεφαλής της υπηρεσίας είναι ο Zane Lowe, που τρέχει έναν εικοσιτετράωρο σταθμό και βρίσκεται πίσω από την επιμέλεια δεκάδων άλλων. Η Apple αντιλαμβάνεται τη μουσική με ένα πρωτοποριακό τρόπο και το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας αυτής είναι ο τεράστιος κατάλογος τραγουδιών, οι αξιόλογοι σταθμοί (δωρεάν τουλάχιστον ο βασικός σταθμός Beats1radio), ο χώρος αλληλεπίδρασης καλλιτέχνη – ακροατή, οι 3 μήνες δοκιμαστική περίοδος, η δυνατότητα κατεβάσματος τραγουδιών (offline mode, εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο) και το brand name (το όνομα της εταιρείας). Τα μειονεκτήματα είναι η δύσχρηστη εφαρμογή του σταθερού υπολογιστή, αλλά και η βαριά πέρα από το περιβάλλον της Apple, η αδύνατη υποστήριξη από πλειάδα συσκευών, η κακή ποιότητα ήχου (ανεξήγητη υπερβολική συμπίεση στα δεδομένα του ήχου), το μεγάλο μπέρδεμα με το DRM των τραγουδιών και το brand name (Κατσούρης, 2016).

Το Google Play Music είναι μια υπηρεσία που δεν έχει σαφές στόχο. Οι παροχές του είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η εταιρεία έχει στην κατοχή της το YouTube. Αυτή η υπηρεσία παρουσιάζει μια εύχρηστη πλατφόρμα ικανή να τρέξει σε Android, iOS και Windows. Ο κατάλογος των τραγουδιών αναπαράγεται σε πολύ υψηλή ποιότητα ήχου (Κατσούρης, 2016).

3.2 Οι υπηρεσίες streaming στην Ευρώπη

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούν κυρίως στοιχεία από την IFPI (2014, 2015) καθώς είναι δύο έγγραφα που συνοψίζουν την πληθώρα υπηρεσιών streaming όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πρόεδρος της IFPI (2014) δήλωσε ότι είναι σε πολύ ευχάριστη θέση καθώς οι εκθέσεις αυτές δίνουν μια εξαιρετική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η μουσική βιομηχανία επενδύει και προσαρμόζεται στο ψηφιακό κόσμο. Κατά την περίοδο που είναι διευθυντής της IFPI διαπίστωσε πως η μουσική βιομηχανία μεταμορφώνεται συνεχώς. Οι πρώτες ηχογραφήσεις της δουλειάς του, καθώς ασχολήθηκε τέσσερις δεκαετίες με τη μουσική, ήταν διαθέσιμες σε δίσκους βινυλίου ή σε κασέτες που έπρεπε κάποιος να διαθέτει την ανάλογη συσκευή προκειμένου να τις ακούσει. Στη σημερινή εποχή η μουσική είναι διαθέσιμη μέσω ενός τεράστιου φάσματος ψηφιακών υπηρεσιών. Οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν τη μουσική που επιθυμούν, όπως για παράδειγμα μια όπερα καθώς πηγαίνουν στην εργασία τους. Μπορούν να ανακαλύπτουν συνεχώς νέα μουσική μέσω των υπηρεσιών streaming/downloading. Μπορούν να συνομιλήσουν με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο νέος αυτός ψηφιακός κόσμος φέρει νέα δεδομένα στους τρόπους πρόσβασης σε προϊόντα πολιτισμού. Η τεχνολογική αλλαγή ανάγκασε πολλές εταιρείες να θέσουν ερωτήματα, όπως για παράδειγμα τι σημαίνουν τελικά τα πνευματικά δικαιώματα και ποια θα πρέπει να είναι τα δικαιώματα των δημιουργών. Η απάντηση που δίνει ο πρόεδρος της IFPI (2014) είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα σχήματα ενώ η μουσική να παραμείνει η ίδια. Με άλλα λόγια σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η μουσική

θα πρέπει να διατηρεί τη διαχρονική της αξία. Ένας ψηφιακός κόσμος που παρέχει στους νέους καλλιτέχνες ίσο αριθμό ευκαιριών θα ήταν το ιδανικό κανάλι διανομής μουσικής.

Ακόμα οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις επενδύσεις των δισκογραφικών εταιρειών προκειμένου να χτίσουν την καριέρα τους. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο προστατεύσουν τους δημιουργούς, όπως εξάλλου θα έπρατταν αν οι καταναλωτές χρησιμοποιούσαν τα παραδοσιακά κανάλια διανομής προκειμένου να αγοράσουν τα μουσικά προϊόντα (IFPI, 2014). Παρόμοιες θέσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της IFPI την επόμενη χρονιά (2015).

Η Moore (όπως αναφέρεται στο IFPI, 2014) υποστήριξε ότι η IFPI παρουσιάζει συνεχώς ένα μεταβαλλόμενο, δυναμικό και αισιόδοξο μέλλον της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Καταγράφει τα έσοδα της μουσικής στις περισσότερες μεγάλες αγορές και αποδεικνύει την ανάπτυξη της μουσικής βιομηχανίας. Οι υπηρεσίες streaming βρίσκονται σε ακμή και η ψηφιακή μουσική κινείται σε μια σαφώς αναγνωρίσιμη νέα φάση, όπως για παράδειγμα οι δισκογραφικές εταιρείες, που έχουν την άδεια υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο και τώρα αρχίζουν να αξιοποιούν το τεράστιο δυναμικό των αναδυόμενων αγορών.

Η μουσική αγορά των ΗΠΑ, και γίνεται αναφορά σε αυτή γιατί οι κάτοικοι της επηρεάζουν τη παγκόσμια μουσική βιομηχανία, συνεχίζει να σταθεροποιείται, έπειτα από μια περίοδο παρακμής και αυξάνεται ελαφρώς σε σχέση με τα έσοδα του παραδοσιακού εμπορίου. Σε αυτό βοήθησε και η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τις υπηρεσίες streaming. Η Ευρώπη, που είναι και το ζητούμενο στην παρούσα υποενότητα, επέστρεψε στην ανάπτυξη έπειτα από 12 χρόνια, και βρίσκεται

ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες αγορές βλέποντας τα έσοδα συνεχώς να αυξάνονται (Moore, 2014, όπως αναφέρεται στο IFPI, 2014).

Οι νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με την άποψη της Moore (όπως αναφέρεται στο IFPI, 2014), έχουν μεγάλες και παγκόσμιες φιλοδοξίες να αποκτήσουν καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι υπηρεσίες είναι το Beats και το iTunes Radio. Οι υφιστάμενες διεθνείς υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Deezer, το Google Play, το iTunes, το Spotify και το YouTube παράγουν έσοδα σε πολλές νέες αγορές. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι επιλογές των καταναλωτών συνεχώς διευρύνονται. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ θετική ανάπτυξη της ψηφιακής μουσικής. Είναι πλέον σαφές ότι η μουσική ροή και η συνδρομή σε αυτή είναι ένα μοντέλο που ενσωματώνεται σε πολλές μουσικές εταιρείες.

Το 2011 υπήρχαν 8 εκατομμύρια συνδρομητές αντίστοιχων υπηρεσιών που πλήρωναν συνδρομητικές υπηρεσίες ενώ το 2014 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στα 28 εκατομμύρια. Οι διαφημίσεις υποστηρίζουν και την εγγραφή των καταναλωτών σε αυτές τις υπηρεσίες. Η μουσική βιομηχανία έχει γίνει μια μικρή οικονομία διαφόρων καναλιών των καταναλωτών και τα κέρδη της συνεχώς αυξάνονται. Έτσι μεταμορφώνεται κυριολεκτικά και διευρύνεται σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο οι καλλιτέχνες μπορούν να φτάσουν στους καταναλωτές που τους θαυμάζουν σε ολόκληρο τον κόσμο (Moore, 2014, όπως αναφέρεται στο IFPI, 2014).

Οι θετικές αυτές εξελίξεις σε κάποιο βαθμό επέκτειναν τα επιτεύγματα του κλάδου τα τελευταία έτη. Ωστόσο η ετήσια έκθεση της IFPI πηγαίνει και παραπέρα δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή μουσική, σε παγκόσμια κλίμακα, αφορά αναδυόμενες αγορές που έχουν τεράστιες δυνατότητες και μέσα από την ψηφιακή μουσική των επιχειρήσεων. Το διαδίκτυο και η διείσδυση σε αυτό της κινητής

μουσικής οδήγησε στην αυξανόμενη ζήτηση φορητών συσκευών. Ακόμα οι αναδυόμενες αγορές μουσικής πρέπει να βρουν νέους τρόπους σκέψης στο ψηφιακό κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες με υπανάπτυκτα συστήματα πληρωμής και χαμηλή χρήση των πιστωτικών καρτών (Moore, 2014, όπως αναφέρεται στο IFPI, 2014).

Οι συνδρομητικές υπηρεσίες ολοένα και περισσότερα αυξάνουν τα έσοδα της μουσικής βιομηχανίας. Τα έσοδα από τις συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις δωρεάν υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 51,3% το 2013. Οι παγκόσμιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Deezer και το Spotify καρπώνονται τα οφέλη της γεωγραφικής επέκτασης, ενώ οι περιφερειακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Rdio, το KKBOX και το WIMP συνεχίζουν να προσελκύουν νέους χρήστες (IFPI, 2014).

Το συνδρομητικό μοντέλο οδηγεί τους περισσότερους χρήστες στο να πληρώσουν προκειμένου να ακούσουν μουσική και πολλοί από αυτούς φαίνεται ότι παύουν να χρησιμοποιούν πειρατικές υπηρεσίες. Ο αριθμός των καταναλωτών που πληρώνουν συνδρομή αυξήθηκε σε 28 εκατομμύρια το 2013, αύξηση που φτάνει ως το 40% έναντι του 2012. Το 2010 οι χρήστες αυτοί ήταν μόλις 8 εκατομμύρια. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες streaming, όπως για παράδειγμα το YouTube και το Vevo, αυξάνονται επίσης ως 17,6% το 2013 (IFPI, 2014).

Τα έσοδα από τα βίντεο μουσικής είναι ιδιαίτερα αυξημένα καθώς το YouTube επέκτεινε σε περισσότερες από χώρες τη λειτουργία του, προσθέτοντας 13 νέες χώρες. Το Vevo έχει πραγματοποιήσει 5,5 δισεκατομμύρια προβολές το Δεκέμβριο του 2013 αυξάνοντας τη χρήση του κατά 46% και προσελκύοντας 243 εκατομμύρια καταναλωτές. Οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις δραστηριότητές τους σε ένα μοντέλο που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη μουσική και όχι μόνο στην

ιδιοκτησία της. Αυτό αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο μερίδιο συνδρομής και ροής εσόδων ως ποσοστό των ψηφιακών εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η βιομηχανία αντλεί τώρα 27% των ψηφιακών εσόδων της από υπηρεσίες συνδρομής και υπηρεσίες ροής διαφημίσεων σε σύγκριση με το 14% το 2011 (IFPI, 2014).

Το ψηφιακό μοντέλο λήψης μουσικής παραμένει μια βασική πηγή εσόδων. Οι λήψεις (downloading) εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό έσοδο των επιχειρήσεων καλύπτοντας τα δύο τρίτα των εσόδων τους ή αλλιώς το 67%. Ακόμα βοηθούν δίνοντας ώθηση στη ψηφιακή ανάπτυξη ορισμένων αναπτυσσόμενων αγορών, όπως για παράδειγμα της Νότιας Αφρικής, του Χονγκ Κονγκ, των Φιλιππίνων και της Σλοβακίας. Οι λήψεις έχουν μειωθεί λίγο όσον αφορά το παγκόσμιο επίπεδο αν και παραμένουν στις πωλήσεις ψηφιακών άλμπουμ σε υψηλό επίπεδο καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράσουν αυτή τη μορφή άλμπουμ. Τα έσοδα από τις λήψεις μουσικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν ελαφρά κατά 2,1% και η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από τις αυξήσεις στη ροή και την εγγραφή των εσόδων για τη δημιουργία συνολικής αύξησης εσόδων της ψηφιακής μουσικής. Τα έσοδα από τα δικαιώματα εκτέλεσης που παράγονται από τη μετάδοση ενός τραγουδιού από τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σημείωσαν αύξηση (IFPI, 2014).

Στις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση των εσόδων από τη χρήση υπηρεσιών streaming. Η αγορά της Σουηδίας αυξήθηκε κατά 5,7%, της Δανίας κατά 4,7% και της Νορβηγίας κατά 2,4%. Γενικά στην Ευρώπη παρατηρήθηκε αύξηση 13,3% των υπηρεσιών streaming γεγονός που την οδήγησε στην πρώτη θέση μετά το 2001. Πέντε από τις αγορές της είναι οι μεγαλύτερες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτές είναι της

Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανάμεσα στις 15 νέες χώρες που ξεκίνησε η εφαρμογή των υπηρεσιών streaming το 2013 ανήκε και η Ελλάδα. Οι υπόλοιπες ήταν η Αργεντινή, η Κεντρική Αμερική, η Χιλή, η Κολομβία, η Ισλανδία, η Παραγουάη, το Περού, η Ρωσία, η Ταϊβάν και η Βενεζουέλα (IFPI, 2014).

Ένα λοιπόν από τα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής μουσικής του σήμερα είναι το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής σχετικά με το πόσο ευαισθητοποιημένος είναι με την ενασχόληση του με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι δισκογραφικές εταιρείες δίνουν άδεια σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Αυτά αποδεικνύονται από την IFPI (2014) που έγινε σε δέκα κορυφαίες αγορές μουσικής. Η έρευνα έδειξε ότι το 61% των χρηστών του διαδικτύου είναι ηλικίας 16-64 ετών και από αυτούς οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με κάποια ψηφιακή δραστηριότητα μουσικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού χρόνου. Μεταξύ των νεότερων καταναλωτών (16-24) το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο και φτάνει το 77%.

Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση των καταναλωτών των ψηφιακών υπηρεσιών παραμένει υψηλή. Τα τρία τέταρτα των καταναλωτών περιγράφουν ως άριστη, πολύ καλή ή αρκετά καλή τη χρήση τους ενώ ακόμα και η πλειοψηφία αυτών που τη χρησιμοποιούν χωρίς άδεια αναγνωρίζουν ότι είναι καλές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τη νομική πρόσβαση σε ψηφιακή μουσική. Τα ευρήματα αυτά οριοθέτησαν και τους λόγους για τους οποίους γίνονται αυτά. Οι άνθρωποι επιλέγουν κυρίως συνδρομητικές υπηρεσίες για να ανακαλύψουν νέα μουσική (41%), το 39% το κάνουν γιατί θεωρούν ότι αυτό το περιβάλλον είναι νόμιμο και το 37% των χρηστών

θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούν την μουσική που επιθυμούν χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο τραγούδι (IFPI, 2014).

Ο πιο συνηθισμένος λόγος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες είναι η ασφάλεια/ευκολία πληρωμής (46%) ενώ το 41% δήλωσε ότι έχει σημασία η αξία της εγγύησης της νομιμότητας. Ακόμα το 39% ανέφερε ως κίνητρο την εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Η ικανότητα να ακούει κανείς δωρεάν τη μουσική που επιθυμεί είναι ένας ακόμα παράγοντας (69%) και η μουσική ανακάλυψη (46%) είναι δύο βασικά κίνητρα για τις υπηρεσίες video streaming (IFPI, 2014).

Σε αυτό το κεφάλαιο αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα οι υπηρεσίες streaming/downloading εισήλθαν πολύ πρόσφατα ωστόσο έγιναν αποδεκτές από το ευρύ κοινό. Αναμενόμενο ήταν ότι θα εισέλθουν υπηρεσίες που ήδη ήταν διαδεδομένες στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα το Spotify και το Napster. Άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν στο εξωτερικό ενώ δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα είναι το Veno, το Rdio, το KKBOX και το WIMP. Καλό θα ήταν να εισέλθουν και αυτές προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των καναλιών διανομής της ψηφιακής μουσικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθεί η Universal Music Group ως η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο μουσική εταιρεία με τους περισσότερους καλλιτέχνες και τα περισσότερα κέρδη στη ψηφιακή μουσική. Αρχικά θα αιτιολογηθεί το γιατί η μελέτη περίπτωσης αποτελεί την ιδανική ερευνητική μέθοδο αυτής της εργασίας και έπειτα θα δοθούν στοιχεία σχετικά με την ίδρυση της και τη διοίκηση της. Ακόμα θα αναλυθεί ένα άρθρο του Ingham (2016).

4.1 Αιτιολόγηση της μεθόδου έρευνας

Η παρούσα εργασία επέλεξε τη μελέτη περίπτωσης ώστε να εξακριβωθεί αν τα όσα υποστηρίχθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο ισχύουν ή όχι. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε η εταιρεία Universal καθώς πρωτοπορεί στον τομέα της. Όμως η μελέτη περίπτωσης σύμφωνα με τη θεωρία της μεθοδολογίας έρευνας αφορά ένα από τα είδη εμπειρικής έρευνας. Επρόκειτο για μια διεξοδική, σε βάθος, ανάλυση των χαρακτηριστικών και τη συλλογή πληροφοριών για την παρούσα κατάσταση ή/και για ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας μονάδας, μίας ατομικής περίπτωσης του γενικού πληθυσμού. Η μέθοδος της ατομικής περίπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως είδος προκαταρκτικής μελέτης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πρώτη διερευνητική προσέγγιση ενός άγνωστου θέματος (Παρασκευόπουλος, 1999). Στη δεδομένη περίπτωση ο γενικός πληθυσμός είναι όλες οι εταιρείες μουσικής ενώ η μονάδα αφορά την εταιρεία Universal, που αποτελείται από τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά.

Προτού όμως γίνει αναφορά στα έσοδα αυτής της εταιρείας σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούν λίγα στοιχεία για το πώς δημιουργήθηκε, ποιοι την ίδρυσαν κλπ. Η Universal ήταν η μοναδική εταιρεία που συνδέθηκε με τα στούντιο Universal Pictures. Η έναρξη της εταιρείας ήταν το 1934 όταν σχηματίστηκε ένα αμερικάνικο υποκατάστημα της Decca Records (Anonymous, 2003; Wakeman, 2015). Η Decca Records επέκτεινε της δραστηριότητες της στην Αγγλία το 1939 (Rackmil, 1954). Στη συνέχεια σε αυτή την εταιρεία συγχωνεύθηκε η MCA Inc. το 1962. Η σημερινή μορφή της εταιρείας δημιουργήθηκε όταν ιδρύθηκε η μητρική της εταιρεία Seagram που είχε αγοράσει την PolyGram το Μάιο του 1998 (Adegoke, 2007).

Ωστόσο το όνομα της εταιρείας εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996, όταν η MCA Music Group Entertainment μετονομάστηκε σε Universal Music. Η απόκτηση του PolyGram στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το Deutsche Grammophon δημιούργησε την Deutsche Grammophon UMG. Η έδρα στον Καναδά δημιουργήθηκε από την Berliner Gramophone (Adegoke, 2007).

Το 2004 με την απόκτηση των Universal Studios από την General Electric και τη συγχώνευση της εταιρείας με το NBC της GE, η Universal Music Group διαχωρίστηκε από την εταιρεία των στούντιο. Αυτός ο διαχωρισμός της εταιρείας έγινε για δεύτερη φορά. Η πρώτη εταιρεία που διαχωρίστηκε ήταν η Time Warner και η Warner Music Group. Το Φεβρουάριο του 2006, η ονομασία της εταιρείας ανήκε εξ ολοκλήρου στο γαλλικό όμιλο μέσω της Vivendi. Η Vivendi αγόρασε το τελευταίο 20% από την Matsushita, που ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης του ομίλου από το 1990 ως το 1995 και συνιδιοκτήτης από το 1995 ως το 2006. Στις 25 Ιουνίου 2007 η Vivendi ολοκλήρωσε την εξαγορά της BMG Music Publishing έναντι του ποσού των 1.630.000.000 ευρώ (Adegoke, 2007; Anonymous, 2006).

Στις 1 Ιανουαρίου 2011 ο Doug Morris παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Universal Music, ο Lucian Grainge προήχθη σε CEO της εταιρείας. Ο Grainge τον αντικατέστησε αργότερα ως πρόεδρος στις 9 Μαρτίου 2011 (Staff, 2011). Ο Morris έγινε ο επόμενος πρόεδρος της Sony Music Entertainment στις 1 Ιουλίου 2011 (Ethan, 2011). Με το διορισμό του Grainge, ως διευθύνοντα σύμβουλου της Universal, ο Max Hole προήχθη σε COO της Universal από την 1η Ιουλίου 2010. Ξεκινώντας το 2011 η εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια με όλους του συμμετέχοντες του American Idol. Τον Ιανουάριο του 2011 η Universal ανακοίνωσε ότι δωρίζει 200.000 ηχογραφήσεις τραγουδιών από

τη δεκαετία του 1920 ως τη δεκαετία του 1940 στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για συντήρηση (Lewis, 2011).

Το Μάρτιο του 2011 ο Barry Weiss έγινε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Island Def Jam Music Group & Universal Republic Records (Shirley, 2011). Αυτές οι δύο εταιρείες αναδιαρθρώθηκαν ριζικά από τον Weiss (Lewis, 2011). Το Δεκέμβριο του 2011 ο David Foster έγινε πρόεδρος της Verve Music Group.

Στις 12 Νοεμβρίου 2011 ανακοινώθηκε ότι η EMI θα πουλήσει την ηχογραφημένη της μουσική και τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών της στην Universal για 1,2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας ή 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια και όλα τα άλμπουμ στη Sony για 2,2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας (Anonymous, 2009). Ανάμεσα στις άλλες εταιρείες που ανταγωνίστηκαν σε αυτό τον διαγωνισμό ήταν η Warner Music Group που είχε κάνει προσφορά για 2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Ωστόσο η Impala δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει αυτή τη συγχώνευση (Anonymous, 2011).

Το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε έρευνα σχετικά με την αγορά της ηχογραφημένης μουσικής της Universal (Chee, 2012) και ζήτησε από τους αντιπάλους και άλλες ομάδες καταναλωτές το ποσό της συμφωνίας που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν προκειμένου εκείνοι να επωφεληθούν από την αγορά. Αυτό το έκανε επειδή επιθυμούσε να δώσει υψηλότερη τιμή από ότι οι ανταγωνιστές ώστε να αγοράσει εκείνη την εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Universal, αδελφική εταιρεία της StudioCanal έχει στην κατοχή της ταινίες της EMI για αρκετά χρόνια.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 η πώληση της EMI στην Universal εγκρίθηκε για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου αντίστοιχα (Wueller, 2013). Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία μπορούσε να

εκχωρήσει το ένα τρίτο του συνόλου των δραστηριοτήτων της σε άλλες εταιρείες με «αποδεδειγμένη την εμπειρία στη μουσική βιομηχανία». Η Universal εκποίησε τη Mute Records, τη Parlophone, τη Roxy Recordings, τη MPS Records, τη Cooperative Music, τη Now That's What I Call Music!, τη Jazzland, τη Universal Greece, τη Sanctuary Records, τη Chrysalis Records, την EMI Classics, τη Virgin Classics και την EMI που έφερε τοπικές ευρωπαϊκές ετικέτες προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτή την κατάσταση, δηλαδή προκειμένου να καταγραφεί σε αυτή την εταιρεία η μουσική βιβλιοθήκη τους. Στην εταιρεία παραχωρήθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles παρά το γεγονός ότι ένα μέρος τους ανήκε ακόμα στην Parlophone (Sweney, 2012). Ο Robbie Williams υπέγραψε προηγουμένως στην Chrysalis και τα πνευματικά του δικαιώματα μεταφέρθηκαν στην Island Records Universal.

Η συγχώνευση της Universal με την EMI ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 (Sisario, 2012). Το Νοέμβριο του 2012 ο Steve Barnett διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capitol Music Group. Στο παρελθόν είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της Columbia Records (Anonymous, 2012). Συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από την αγορά της EMI, και στις 22 Δεκεμβρίου 2012 η Universal πούλησε τα δικαιώματα μουσικής της γερμανικής εταιρείας BMG στο Mute (Ingham, 2012). Δύο μήνες αργότερα, η BMG απέκτησε τη Sanctuary Records για περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ (Christman, 2013).

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 η Universal Music και η Hewlett-Packard ξεκίνησαν μια επιχείρηση μάρκετινγκ. Η HP έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη του υπολογιστή της να έχει πρόσβαση στη μουσική της εταιρείας Universal καθώς και αποκλειστικό περιεχόμενο των αγαπημένων του καλλιτεχνών (Corner, 2013). Στις 8 Φεβρουαρίου 2013 η Universal πούλησε στη Warner Music Group, τη Music Group Parlophone που

αποτελούνταν από τη Chrysaifis Records, την EMI Classics, τη Virgin Classics και την EMI Record's του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας στην τιμή των 765 εκατομμυρίων δολαρίων ή στις 487 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (Sisario, 2013a; Jolly, 2013). Η Sony το 2013 απέκτησε το ευρωπαϊκό μερίδιο της Universal που αντιστοιχούσε στα 60 εκατομμύρια δολάρια (Cooke, 2013; Schweizer, 2013). Η απορρόφηση της EMI στη Universal αυξήθηκαν οι βρετανικές δραστηριότητες πέντε εταιρειών: Island, Polydor, Decca, Virgin EMI και Capitol. Η Edel AG απέκτησε τον κατάλογο MPS από την Universal τον Ιανουάριο του 2014 (Flanagan, 2013).

Στις 20 Μαρτίου του 2013 η Universal ανακοίνωσε την παγκόσμια επέκταση της αποκλειστικής συμφωνίας διανομής της μουσικής ομάδας του Disney, με εξαίρεση τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας η DMG είχε πρόσβαση στο ρόστερ της Universal και στους παραγωγούς και στους τραγουδιστές των Grammy Awards σε παγκόσμια κλίμακα (Universal Music Group, 2013). Επίσης χορηγήθηκε άδεια για την αποκλειστική συμφωνία της Universal προκειμένου να χορηγήσει απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον κατάλογο των τραγουδιών της Disney από το 1985 και μετά (Universal Music Group, 2016).

Στις 2 Απριλίου του 2013 τα μουσικά τμήματα της Motown Records και της EMI συγχωνεύτηκαν για να σχηματίσουν τη νέα εταιρεία Motown Gospel (Quinn, 2013). Το Μάιο του 2013 η ιαπωνική εταιρεία SoftBank προσέφερε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής στη Vivendi για να αποκτήσει τη Universal αλλά η Vivendi απέρριψε αυτό το αίτημα (Sisario, 2013b). Από τις 14 Νοεμβρίου 2013 η Universal ξεκίνησε να διανέμει κυκλοφορίες της Warner Music Group στη Μέση Ανατολή, ως

αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του υποκαταστήματος της EMI στη συγκεκριμένη περιοχή.

Την 1η Απριλίου 2014 η Universal ανακοίνωσε τη διάλυση της συνεργασίας της με την Island Def Jam Music, μία από τις τέσσερις ομάδες επιχειρησιακής ομπρέλας μέσα στη Universal. Οι δύο εταιρείες θα λειτουργήσουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη ως αυτόνομες δισκογραφικές εταιρείες. Ο David Massey και ο Bartels που εργάστηκαν αντίστοιχα στη Island Def Jam Music, οδήγησαν σε νέο ρεκόρ κυκλοφορίας τραγουδιών. Ο Barry Weiss που στο παρελθόν εργάστηκε για τη Sony, όταν η Motown Records συγχωνεύτηκε με τη Island Def Jam Music παραιτήθηκε από τη Universal. Επιπλέον στο πλαίσιο των αλλαγών των ονομάτων των εταιρειών, η Motown Records μεταφέρθηκε στο Λος Άντζελες για να γίνει τμήμα της Capitol Music Group. Η Republic Records λειτουργεί πλέον αυτόνομα και η Interscope Geffen A&M παραμένει αμετάβλητη (Sisario, 2014).

4.2 Η εταιρεία μουσικής Universal (Universal Music Group)

Σε αυτή την υποενότητα θα συζητηθεί το βασικό άρθρο του Ingham (2016) που έδωσε το έναυσμα ώστε να επιλεγθεί η μελέτη περίπτωσης της Universal Music Group. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο άρθρο κι όχι κάποιο άλλο για να παρουσιαστεί είναι ότι ήταν το πρώτο άρθρο που εντοπίστηκε και δείχνει σχηματικά τα έσοδα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Η μελέτη περίπτωσης που θα γίνει σε αυτή την εργασία είναι η μουσική εταιρεία Universal. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα άρθρο του Ingham (2016) για αυτή. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι η εταιρεία είναι η πρώτη καταγεγραμμένη μουσική βιομηχανία που έχει δημιουργήσει 1 δις δολάρια από τα έσοδα των υπηρεσιών streaming μουσικής σε ένα ημερολογιακό έτος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Q4 της γαλλικής μητρικής της Vivendi, η εισροή εσόδων ανήλθε στα 43,2% και για το 2015 είχε συνολικά έσοδα 954 εκατομμύρια ευρώ.

Η Vivendi προτιμά να αναφέρεται συνεχώς στο νόμισμα καθώς αυτό αντικατοπτρίζει τις επιχειρησιακές επιδόσεις μια εταιρείας. Η Universal Music Group αύξησε τα κέρδη της κατά 56,2% το 2015 σε σύγκριση με το 2014, που είχε συνολικά κέρδη 610 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντικατοπτρίζει ένα άλμα στην ετήσια ροή εσόδων κατά 344 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το ένα τρίτο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων (Ingham, 2016).

Το 2014 τα έσοδα από την ψηφιακή μουσική μειώθηκαν ελαφρά. Ανήλθαν στο 1.64 δισεκατομμύριο ευρώ και πραγματοποιήθηκε μια πτώση της τάξης του 0,4% επί του εισοδήματος που σημειώθηκε το 2013. Το 2015 το εισόδημα αυτό κατέβηκε στα 1.02

δισεκατομμύρια για την εταιρεία. Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα έσοδα της Universal σε επίπεδο δισεκατομμυρίων (Ingham, 2016).

Εικόνα 1: Τα έσοδα της εταιρείας Universal σε δισεκατομμύρια (Ingham, 2016)

Η συνεχής ροή (streaming) η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι είναι το 2015 48% ενώ τα downloads ανήλθαν στο 52%. Ωστόσο κατά το δεύτερο εξάμηνο μόνο επιβεβαιώθηκε η εταιρεία Vivendi ότι οι τρεις θέσεις των υπηρεσιών streaming διεκδίκησαν το 52% των ψηφιακών εσόδων. Με τη σειρά της η ψηφιακή μουσική αφορά το 48% του συνολικού εισοδήματος που καταγράφηκε στην Universal το 2015. Το ποσό ήταν 4.1δισ ευρώ. Το σύνολο αυτό κατέγραψε αύξηση 2,2% σε σταθερό νόμισμα από το 2014 αλλά αυξήθηκε κατά 11,5% σε πραγματικούς όρους (Ingham, 2016).

Τα έσοδα από το απευθείας άκουσμα τραγουδιών ήταν κάτω από 6,7% σε σταθερό νόμισμα και ανήλθαν σε 1.41 δισεκατομμύρια αλλά ήταν μόνο προς τα κάτω κατά 0,5% ή 7 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς όρους. Ως εκ τούτου τα έσοδα από τα CD ή

τους δίσκους ανήλθαν στο 34,3% του συνόλου εσόδων της εταιρείας κατά το 2015. Πολύ λιγότερα σε σύγκριση με τα ψηφιακά έσοδα που ανήλθαν στο 48% ή σε αυτά που δόθηκε άδεια κατά 7,1% και πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 728 δισεκατομμύρια ευρώ (Ingham, 2016).

Αυτή ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με το 2014, όταν τα ψηφιακά κέρδη ανήλθαν στα 44% των συνολικών εσόδων της ηχογραφημένης μουσικής της Universal, της απευθείας μουσικής (physical music) στο 38% και την αδειοδότηση (licensing - sync) στο 17%. Τα συνολικά έσοδα της Universal Music Group το 2015 από την ηχογραφημένη μουσική, διαμορφώθηκαν στα 5.11 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορούσε το 2,5% σε σταθερό νόμισμα αλλά 12,1% σε πραγματικούς όρους. Το εισόδημα της εταιρείας ανήλθε σε 756 δισεκατομμύρια ευρώ που σηματοδότησε αύξηση κατά 3% σε σταθερό νόμισμα και 12,4% σε πραγματικούς όρους (Ingham, 2016).

Εικόνα 2: Τα έσοδα της Universal από την μουσική το 2015 (Ingham, 2016)

4.3 Κριτική στην εταιρεία μουσικής Universal

Στην προηγούμενη υποενότητα έγινε αναφορά στο άρθρο του Ingham (2016) που έδειχνε σχηματικά τα έσοδα της εταιρείας Universal. Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούν και άλλα στοιχεία για αυτή την εταιρεία και θα ασκηθεί κριτική στις ενέργειες της.

Οι υπηρεσίες Apple Music και Tidal αξιοποίησαν τις αποκλειστικές κυκλοφορίες συγκεκριμένων τραγουδιών για να ελέγξουν το Spotify κατά το έτος 2015. Ο Frank Ocean κυκλοφόρησε τη συνέχεια του άλμπουμ του 2012. Ο διευθύνων σύμβουλος της Universal Lucian Grainge δήλωσε ότι όσοι καλλιτέχνες φέρουν τον τίτλο της εταιρείας για τις streaming υπηρεσίες ανήκουν πια στο παρελθόν. Με άλλα λόγια αυτό που ήθελε να πει είναι ότι η εταιρεία του δεν προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών όπως συνέβαινε στο παρελθόν (Steele, 2016).

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 η εταιρεία Universal σημείωσε αύξηση των εσόδων της. Το σύνολο των κερδών για την ηχογραφημένη μουσική αυξήθηκαν κατά το ήμισυ και υπολογίστηκαν σε 1.83 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη από τις υπηρεσίες streaming αυξήθηκαν κατά 36% και ανήλθαν σε 653 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες streaming και τα έσοδα από τη συνδρομή των χρηστών αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες downloading μειώθηκαν κατά 29% αυτή τη χρονική περίοδο. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2015 οι υπηρεσίες streaming αντιπροσώπευαν περισσότερο από το μισό των εσόδων της εταιρείας σε σύγκριση πάντα με τα ηχογραφημένα τραγούδια. Αποτελούσαν το συνολικό ένα τέταρτο των εσόδων της εταιρείας και προβλέπεται ότι τα έσοδα τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται (Washenko, 2016a).

Η Universal και η Sony συνεργάστηκαν μεταξύ τους ώστε και δημιούργησαν μια εφαρμογή μουσικής που ονομάστηκε NOW Music+. Σε αυτήν την υπηρεσία έχουν πρόσβαση οι χρήστες για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 2016 και περιλαμβάνει ένα περιορισμένο κατάλογο των πιο ωραίων λιστών τραγουδιών ή και μεμονωμένων τραγουδιών. Ωστόσο δεν δηλώθηκαν με ακρίβεια τα τραγούδια που περιέχει αυτή η εφαρμογή. Η πρόσβαση στην υπηρεσία κοστίζει 4.99 λίρες Αγγλίας ή 6.50 δολάρια το μήνα ή αν γίνει εγγραφή μέσω της εφαρμογής της Apple το κόστος ανέρχεται στις 5.99 λίρες Αγγλίας ή 7.90 δολάρια το μήνα. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να δημιουργήσουν τις δικές τους λίστες αναπαραγωγής τραγουδιών καθώς επίσης και να κατεβάσουν μέχρι και 100 τραγούδια ανά συσκευή ώστε να μπορούν να τα ακούν ακόμα και όταν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή έχει ένα περιορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως για παράδειγμα δεν έχει κουμπί αναζήτησης (Washenko, 2016b).

Το κεφάλαιο αυτό έδειξε το λόγο για τον οποίο σύμφωνα με την άποψη του ερευνητή η Universal Music Group μπορεί να θεωρηθεί μουσικός κολοσσός στη ψηφιακή μουσική. Δόθηκαν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της, γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία, αναλύθηκε το άρθρο του Ingham (2016) και ασκήθηκε κριτική στο έργο αυτής της εταιρείας. Ο ερευνητής θεωρεί ότι τα έσοδα της εταιρείας στο μέλλον θα αυξηθούν γιατί είναι δεκτική στην υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Έτσι θα έπρεπε να δρα και κάθε άλλη μουσική εταιρεία προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

5.1 Σκοπός έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι απόψεις των Ελλήνων για την ανάλυση υπηρεσιών streaming/downloading ψηφιακού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν οι απόψεις και οι συμπεριφορές τους και θα γίνει προσπάθεια ώστε να σκιαγραφηθεί ένα μοντέλο συμπεριφοράς γύρω από αυτό το θέμα.

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι:

1. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η συμπεριφορά των καταναλωτών στις υπηρεσίες streaming/downloading κλπ.;
2. Ποια η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά υπηρεσίες streaming;
3. Ποια η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά υπηρεσίες downloading;
4. Ποιοι οι τρόποι καταπολέμησης της πειρατείας;

5.3 Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 142 άτομα που κατοικούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έχουν διάφορες ηλικίες, επαγγέλματα, εισοδήματα κλπ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος είναι πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των ευρημάτων. Όταν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού τότε μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να γενικευθούν στον πληθυσμό (Παρασκευόπουλος, 1999).

Επιπλέον το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία με την βοήθεια των εργαλείων του Facebook. Εκεί ανέβηκε η ηλεκτρονική φόρμα του ερωτηματολογίου και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να το συμπληρώσουν. Το δείγμα κατά συνέπεια επιλέχθηκε μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας. Η τυχαία δειγματοληψία δίνει σε όλα τα άτομα του πληθυσμού τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγθούν στο δείγμα. Η συμμετοχή του ενός δεν αποκλείει τη συμμετοχή του άλλου (1999).

5.4 Το ερευνητικό εργαλείο

Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας επιλέχθηκε να είναι το ερωτηματολόγιο. Αυτό συμβαίνει γιατί ήταν μια μέθοδος γρήγορης και εύκολης συγκέντρωσης αποτελεσμάτων. Επίσης μπορούσε πολύ εύκολα να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες και να ανέβει στο διαδίκτυο. Η κωδικοποίηση του ήταν επίσης εύκολη γιατί αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή έπειτα από τη μελέτη και την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της εργασίας (Παρασκευόπουλος, 1999). Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Αποτελείται από 6 ερωτήσεις κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, επάγγελμα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα). Επίσης υπάρχουν 20 ερωτήσεις που μετρούν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων όσον αφορά τις υπηρεσίες downloading, streaming και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται.

Το ερωτηματολόγιο ήταν έγκυρο και αξιόπιστο καθώς ο συντελεστής αξιοπιστίας ήταν άνω του 0.70. Πιο συγκεκριμένα ισούταν με 0.80. Η τιμή του μετρήθηκε μέσω της χρήσης του στατιστικού προγράμματος SPSS 23. Ο συντελεστής αυτός μετρήθηκε αφού εισήχθησαν όλα τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω της ακολουθίας Analyze – Scale – Reliability Analysis. Εκεί εισήχθησαν όλες οι ερωτήσεις εκτός από αυτές των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών. Επομένως αφού ήταν έγκυρο και αξιόπιστο τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν στον πληθυσμό. Η εγκυρότητα αξιολογεί αν οι ερωτήσεις μετρούν αυτό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί να μετρήσουν. Η αξιοπιστία

αποδεικνύει ότι αν άλλοι ερευνητές στο μέλλον επαναλάβουν αυτή την έρευνα στο μέλλον, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αναμένεται να βρουν τα ίδια αποτελέσματα (Δαφέρμος, 2005).

5.5 Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Όταν το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε, ανέβηκε στο διαδίκτυο μέσω της φόρμας Google Forms. Στη συνέχεια ο ερευνητής το δημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, και μέσω των εργαλείων διαφήμισης της πλατφόρμας το δείγμα ήταν Πανελλαδικό. Έτσι θα εξασφαλιζόταν η αντικειμενικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα ήταν ανώνυμες και εμπιστευτικές. Δεν επρόκειτο να κοινοποιηθούν σε τρίτα άτομα και δεν επρόκειτο να τους συμβεί κάποια βλάβη από τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Η συμμετοχή τους θα ήταν εθελοντική και όσοι ήθελαν έπειτα από την διεξαγωγή της μελέτης θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον ερευνητή ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Δεν επρόκειτο επίσης να ειπωθεί στην εργασία από ποια ομάδα του διαδικτύου έγινε η έρευνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Αν επιθυμούσαν θα μπορούσαν να μην απαντήσουν σε μια ερώτηση κι επίσης μπορούσαν να εγκαταλείψουν οποτεδήποτε την έρευνα (Παρασκευόπουλος, 1999).

5.6 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

Όταν συλλέχθηκαν όλες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων τότε εισήχθησαν στο πρόγραμμα SPSS 23 προκειμένου με απλό τρόπο να εξαχθούν οι ποσοστιαίες συχνότητες όλων των απαντήσεων. Η ακολουθία μέσω της οποίας υπολογίζονται οι ποσοστιαίες συχνότητες είναι: Analyze-Descriptive Statistics-Frequencies. Στη συνέχεια μέσω του προγράμματος excel 2010 δημιουργήθηκαν οι πίτες, τα κυκλικά διαγράμματα με τις ποσοστιαίες συχνότητες. Αυτό συνέβη γιατί τα διαγράμματα αυτού του προγράμματος είναι πιο ευανάγνωστα και πιο εύχρηστα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6.1. Το δείγμα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 142 άτομα. Από αυτούς το 0,7% είχε ηλικία <16 ετών, το 12,7% 17-20 ετών, το 67,6% 21-30 ετών, το 14,8% 31-40 ετών, το 3,5% 41-50 ετών και το 0,7% πάνω από 60 ετών.

Γράφημα 1: Η ηλικία των συμμετεχόντων

Όσον αφορά το φύλο των συμμετεχόντων το 40,8% ήταν άντρες και το 59,2% ήταν γυναίκες.

Γράφημα 2: Το φύλο των συμμετεχόντων

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση το 91,5% των συμμετεχόντων ήταν άγαμοι, το 4,9% ήταν έγγαμοι και το 2,8% ήταν διαζευγμένοι και το 0,7% ήταν χήροι³.

Γράφημα 3: Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων

Όσον αφορά την εκπαίδευση των συμμετεχόντων το 1,4% ήταν απόφοιτοι γυμνασίου, το 17,6% ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 36,6% ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ, το 31,7% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, το 11,3% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 1,4% ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Γράφημα 4: Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων

³ Το γράφημα εδώ είναι διαφορετικό από κυκλικό διάγραμμα γιατί δεν ήταν ευανάγνωστο. Έτσι προστέθηκε ένα ραβδόγραμμα για να μπορούν οι αναγνώστες να κατανοήσουν το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά το επάγγελμα των συμμετεχόντων το 43% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 4,9% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το 9,2% ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 35,9% ήταν φοιτητές, το 6,3% ήταν άνεργοι και το 0,7% συνταξιούχοι.

Γράφημα 5: Το επάγγελμα των συμμετεχόντων

Όσον αφορά το μηνιαίο καθαρό εισόδημα των συμμετεχόντων το 50% είχε εισόδημα ως 500 ευρώ, το 23,2% από 501 ως 800 ευρώ, το 12,7% από 801 ως 1000 ευρώ και το 14,1% περισσότερα από 1000 ευρώ.

Γράφημα 6: Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα των συμμετεχόντων

Ερευνητικό ερώτημα 1: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η συμπεριφορά των καταναλωτών στις υπηρεσίες streaming/downloading κλπ.;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα χρήματα διαθέτουν για διασκέδαση μηνιαίως το 47,2% των συμμετεχόντων απάντησε από 0 ως 100 ευρώ, το 26,8% από 101 ως 200 ευρώ, το 18,3% από 201 ως 300 ευρώ, το 4,9% από 301 ως 400 ευρώ και το 2,8% περισσότερα από 500 ευρώ.

Γράφημα 7: Πόσα χρήματα διαθέτεις για διασκέδαση μηνιαίως;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα χρήματα διαθέτουν μηνιαίως για να αποκτήσουν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες) το 90,1% των συμμετεχόντων απάντησε από 0 ως 50 ευρώ, το 8,5% από 51 ως 100 ευρώ και το 1,4% από 101 ως 200 ευρώ.

Γράφημα 8: Πόσα χρήματα διαθέτεις μηνιαίως για να αποκτήσεις έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες);

Στην ερώτηση σχετικά με το ποια συσκευή διαθέτουν για ακρόαση μουσικής το 1,4% των συμμετεχόντων δήλωσε το CD player, το 4,9% το MP3 player, το 51,4% το κινητό τηλέφωνο, το 9,9% το ραδιόφωνο και το 32,4% το Η/Υ.

Γράφημα 9: Ποια συσκευή διαθέτεις για ακρόαση μουσικής;

Στην ερώτηση σχετικά με το πώς προτιμούν να αποκτήσουν μουσική το 9,2% των συμμετεχόντων απάντησε αγοράζοντας την, το 46,5% μέσω ροής (streaming) και το 44,4% μέσω κατεβάσματος (downloading).

Γράφημα 10: Πως προτιμάς να αποκτήας μουσική;

Στην ερώτηση σχετικά με το ποια υπηρεσία προτιμούν για να αποκτήσουν μουσική το 16,9% των συμμετεχόντων δήλωσε iTunes/Apple Music, το 31,7% το Google play, το

39,4% το Spotify, το 1,4% το Napster και το 10,6% δήλωσαν άλλο. Από αυτούς 6 άτομα δήλωσαν το YouTube.

Γράφημα 11: Ποια υπηρεσία προτιμάς για να αποκτήσεις μουσική;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά αγοράζουν μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων το 12% των συμμετεχόντων απάντησε 1 φορά την εβδομάδα, το 13,4% μία φορά το μήνα, το 13,4% μία φορά κάθε 6 μήνες και το 61,3% μία φορά το χρόνο. Δεν υπήρξε κανένας συμμετέχοντας που να δήλωσε ποτέ ή καθόλου.

Γράφημα 12: Πόσο συχνά αγοράζεις μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα τραγούδια έχουν αποκτήσει τελευταία μέσω ψηφιακών καταστημάτων η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε αρνητικά καθώς δεν

φαίνεται να αγοράζουν καθόλου ούτε κάθε μήνα, ούτε κάθε 6μηνο, ούτε κάθε χρόνο. Υψηλά ποσοστά ήταν αυτοί που απέκτησαν 1-5 τραγούδια (μήνα= 25,4%, εξάμηνο= 32,4%, χρόνο= 35,2%). Πολύ λίγοι συμμετέχοντες είχαν αγοράσει πάνω από 10.

Πίνακας 1: Πόσα τραγούδια έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως	63,4%	25,4%	7%	4,2%
6μηνο	45,1%	32,4%	14,1%	8,5%
Χρόνος	29,6%	35,2%	17,6%	17,6%

Στην ερώτηση για ποιο λόγο επιλέγουν μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων, όσοι δήλωσαν πρωτίτερα ότι αποκτούν μουσική από κάποιο κατάστημα, το 35,2% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι πιο εύκολο, το 16,9% πιο οικονομικό και το 47,9% ότι είναι δωρεάν.

Γράφημα 14: Για ποιο λόγο επιλέγεις μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά αγοράζουν προϊόν μουσικής σε φυσικό μέσο (CD) το 2,8% των συμμετεχόντων δήλωσε 1 φορά την εβδομάδα, το 14,8% 1 φορά το μήνα, το 12,7% κάθε 6 μήνες, το 12% 1 φορά το χρόνο και το 57,7% σπάνια.

Γράφημα 15: Πόσο συχνά αγοράζεις προϊόν μουσικής σε φυσικό μέσο (CD);

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα CD έχουν αποκτήσει τελευταία μέσω αγοράς από φυσικό κατάστημα η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε αρνητικά. Πολλοί λίγοι ήταν και οι συμμετέχοντες που είχαν αγοράσει πάνω από 10 CD. Σε διάστημα ενός έτους οι περισσότεροι είχαν αγοράσει από 1-5 CD.

Πίνακας 2: Πόσα CD έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω αγοράς από φυσικό κατάστημα;

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως	85,2%	12%	2,1%	0,7%
6μηνο	67,2%	26,8%	4,2%	1,4%
Χρόνος	48,6%	42,3%	5,6%	3,5%

Στην ερώτηση σχετικά με το λόγο για τον οποίο επιλέγουν μουσική με φυσικό μέσο το 46,5% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι πιο εύκολο, το 14,1% ότι είναι πιο οικονομικό και το 39,4% δήλωσε άλλο. Από αυτούς οι 19 δήλωσαν ότι δεν το επιλέγουν καθόλου, ο ένας ότι ήθελε να το δείξει στα παιδιά του, οι 10 ότι είχαν πιο ωραία αίσθηση, οι 5 ότι ήθελαν να στηρίξουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, ο ένας από συνήθεια, οι 15 για να αυξήσουν τη συλλογή τους, οι 4 για να ακούσουν μουσική στο αυτοκίνητο και ο 1 δεν το βρίσκει σωστό.

Γράφημα 17: Για ποιο λόγο επιλέγεις μουσική σε φυσικό μέσο (CD);

Ερευνητικό ερώτημα 2: Ποια η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά υπηρεσίες streaming;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο αποκτούν μουσική μέσω ροής το 47,9% των συμμετεχόντων το πράττει 1 φορά την εβδομάδα, το 21,1% 1 φορά το μήνα, το 9,2% 1 φορά κάθε 6 μήνες και το 21,8% 1 φορά το χρόνο.

Γράφημα 18: Πόσο συχνά αποκτάς μουσικής μέσω ροής (streaming);

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα τραγούδια έχουν αποκτήσει τελευταία μέσω ροής η πλειοψηφία του δείγματος αποκτά από 1-5 τραγούδια (μήνα= 36,6%, εξάμηνο= 33,1%, χρόνος= 24,6%).

Πίνακας 3: Πόσα τραγούδια έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω ροής (streaming);

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως	33,8%	36,6%	16,2%	13,4%
6μηνο	23,9%	33,1%	28,9%	14,1%
Χρόνος	17,6%	24,6%	30,3%	27,5%

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιο λόγο επιλέγουν να αγοράσουν μέσω ροής το 45,8% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ήταν πιο εύκολο, το 12% ότι ήταν πιο οικονομικό και το 42,3% ότι είναι δωρεάν.

Γράφημα 20: Για ποιο λόγο επιλέγεις να αγοράσεις μέσω ροής (streaming);

Ερευνητικό ερώτημα 3: Ποια η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών όσον αφορά υπηρεσίες downloading;

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά αποκτούν μουσική μέσω downloading το 38% των συμμετεχόντων δήλωσε 1 φορά την εβδομάδα, το 20,4% 1 φορά το μήνα, το 18,3% 1 φορά κάθε 6 μήνες και το 23,2% 1 φορά το χρόνο.

Γράφημα 21: Πόσο συχνά αποκτάς μουσικής μέσω downloading (παράνομα);

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα τραγούδια έχουν αποκτήσει τελευταία μέσω downloading η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε αποκτήσει 1-5 τραγούδια (μήνα= 41,5%, εξάμηνο= 23,2%, χρόνος= 25,4%).

Πίνακας 4: Πόσα τραγούδια έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω downloading (παράνομα);

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως	26,8%	41,5%	23,2%	8,5%
6μηνο	20,4%	23,2%	43%	13,4%
Χρόνος	13,4%	25,4%	37,3%	23,9%

Στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει τιμή αγοράς για ένα κομμάτι που θα τους απέτρεπε να το κατεβάσουν από το διαδίκτυο το 12% των συμμετεχόντων απάντησε 0.20 ευρώ, το 7% 0.50 ευρώ, το 46,8% 1 ευρώ και το 35,2% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν θα πλήρωνε ποτέ για αγορά μουσικής.

Γράφημα 23: Υπάρχει τιμή (€) αγοράς για ένα κομμάτι που θα σε απέτρεπε να το κατεβάσεις από το διαδίκτυο;

Στην ερώτηση σχετικά με το τι άλλο κατεβάζουν από το διαδίκτυο το 43,7% των συμμετεχόντων δήλωσαν ταινίες, το 25,4% τηλεοπτικές σειρές, το 16,2% προγράμματα για το Η/Υ, το 7% παιχνίδια και το 7,7% βιβλία.

Γράφημα 24: Εκτός από τη μουσική, τι άλλο κατεβάζεις από το διαδίκτυο;

Ερευνητικό ερώτημα 4: Ποιοι οι τρόποι καταπολέμησης της πειρατείας;

Στην ερώτηση σχετικά με το που πιστεύουν ότι οφείλεται το φαινόμενο της πειρατείας της μουσικής το 35,9% των συμμετεχόντων δήλωσαν στις υψηλές τιμές αγοράς της μουσικής, το 59,9% στην ευκολία εύρεσης της online και το 4,2% στη χαμηλή ποιότητα του εμπορεύματος.

Γράφημα 25: Που πιστεύεις ότι οφείλεται το φαινόμενο της πειρατείας της μουσικής;

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιο από τα παρακάτω πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν την καταπολέμηση της πειρατείας ψηφιακού περιεχομένου το 30,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τίποτα, να μείνει ως έχει, το 19,7% αυστηρότερος έλεγχος του διαδικτύου, το 24,6% πρόστιμα στις πλατφόρμες παράνομης διακίνησης, το 16,2% πρόστιμα στους παραβάτες (χρήστες) και το 9,2% δήλωσαν άλλο. Από αυτούς τους συμμετέχοντες 2 άτομα δήλωσαν μείωση τιμής-αύξηση ποιότητας και 8 άτομα δήλωσαν ευκολότερος τρόπος πληρωμής με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης ένα άτομο δήλωσε δημιουργία περισσότερων πλατφορμών streaming, ένα άτομο βελτίωση ποιότητας/τιμής εμπορεύματος, ένα άτομο: «Δεν μπορούν όλοι να δίνουν λεφτά. Όπως επίσης στην επαρχία δεν υπάρχουν κινηματογράφοι. Στα DVD club τις βρίσκεις μεν με 2 ευρώ,

αλλά με πάρα πολύ καθυστέρηση από την ημέρα προβολής. Στο ίντερνετ είναι δωρεάν και βλέπεις τις ταινίες την επόμενη του σινεμά».

Γράφημα 26: Ποιο από τα παρακάτω πιστεύεις θα βοηθήσει την καταπολέμηση της πειρατείας ψηφιακού περιεχομένου;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία εξέτασε την ανάλυση υπηρεσιών streaming/downloading ψηφιακού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η Universal Music Group ως μελέτη περίπτωσης. Οι υπηρεσίες streaming είναι δύο κατηγοριών: αυτές που παρέχονται δωρεάν στους καταναλωτές αλλά περιέχουν πολλές διαφημίσεις και αυτές που θεωρούνται προνομιακές και οι καταναλωτές πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Η χρήση των μουσικών κομματιών μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας ενώ όταν λήγει η συνδρομή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές. Αντίθετα οι υπηρεσίες downloading προσφέρουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώσουν προκειμένου να κατεβάσουν την αγαπημένη τους μουσική και αυτή μπορεί να την χρησιμοποιήσουν μετέπειτα όποτε επιθυμούν είτε είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο είτε όχι.

Οι μουσικές εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιήσουν, όπως αποδείχθηκε, νέα επιχειρηματικά μοντέλα που διαφέρουν από τα παραδοσιακά προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα τους. Τα μοντέλα αυτά αν και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογες υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί καταναλωτές, ιδιαίτερα μικρής ηλικίας, είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει αλλά και γιατί μέσω αυτών των υπηρεσιών τα μουσικά κομμάτια είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλους τους καταναλωτές. Εξαιτίας λοιπόν της αύξησης χρήσης του διαδικτύου οι υπηρεσίες αυτές ολοένα και περισσότερο αυξάνουν τη δημοτικότητα τους.

Σε αυτό το περιβάλλον τα έσοδα της Universal Music Group σταδιακά αυξάνονται και οι υπηρεσίες streaming/downloading ολοένα και αυξάνουν τη δημοτικότητα τους. Η

εταιρεία αυτή έχει υποκαταστήματα σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και καλύπτει πολλά είδη μουσικής. Οι καταναλωτές συνήθως βρίσκουν τους αγαπημένους καλλιτέχνες τους μέσω της χρήσης των υπηρεσιών streaming/downloading με τις οποίες συνεργάζεται αυτός ο μουσικός κολοσσός. Οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι το Spotify, το iTunes και το Napster που έχουν συμβόλαια με τη συγκεκριμένη μουσική εταιρεία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες με ηλικία 21-30 έτη, άγαμες, απόφοιτοι κυρίως ΤΕΙ, ιδιωτικοί υπάλληλοι, με μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα τα 500 ευρώ. Η πλειοψηφία του δείγματος ξόδευε ως 200 ευρώ το μήνα για τη διασκέδαση τους και ως 50 ευρώ για να αποκτήσουν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες άκουγαν μουσική μέσω κινητού τηλεφώνου ή Η/Υ και προτιμούσαν τόσο τη ροή (streaming) όσο και το κατέβασμα (downloading). Οι κύριες υπηρεσίες από τις οποίες αποκτούσαν μουσική ήταν το Spotify και το Google play.

Ακόμα η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε ότι αγοράζει μία φορά το χρόνο μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων και 1-5 τραγούδια μέσω ψηφιακών καταστημάτων είτε κάθε μήνα, είτε κάθε εξάμηνο είτε κάθε χρόνο. Ο λόγος για τον οποίο το επέλεξαν είναι γιατί ήταν δωρεάν. Η πλειοψηφία του δείγματος αγόραζε πολύ σπάνια προϊόντα μουσικής σε φυσικό μέσο και πολλοί λίγοι ήταν αυτοί που είχαν αγοράσει 1-5 CD στην πάροδο του μήνα, του εξάμηνου ή του χρόνου. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξαν αυτή τη συμπεριφορά ήταν επειδή ήταν εύκολη η απόκτηση της.

Επιπλέον η πλειοψηφία του δείγματος αποκτούσε μουσική μέσω ροής μία φορά την εβδομάδα ή το μήνα και συνήθως αποκτούσαν 1-5 τραγούδια. Ο λόγος για τον οποίο έπρατταν με αυτό τον ήταν επειδή ήταν πιο εύκολο. Η πλειοψηφία του δείγματος

αποκτούσε μία φορά την εβδομάδα ή το μήνα μουσική μέσω downloading. Συνήθως αποκτούσαν 1-5 τραγούδια μέσω αυτής της μεθόδου είτε κάθε μήνα, είτε κάθε εξάμηνο, είτε κάθε χρόνο. Η πλειοψηφία του δείγματος θα θεωρούσε απαγορευτική την τιμή αγοράς 1 ευρώ για ένα κομμάτι και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν θα πλήρωναν ποτέ για αγορά μουσικής. Εκτός από μουσική, οι συμμετέχοντες κατέβαζαν κυρίως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Επιπροσθέτως όσον αφορά την πειρατεία η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρούσε πως η πειρατεία οφείλεται στην ευκολία εύρεσης της online. Πρότειναν για την καταπολέμηση της κυρίως να μην γίνει τίποτα ή να επιβληθούν πρόστιμα στις πλατφόρμες παράνομης διακίνησης.

Οι περιορισμοί αυτής της έρευνας ήταν το μικρό χρονικό διάστημα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η περιορισμένη έκταση της. Ακόμα επειδή πολλές φορές δεν υπήρχαν επιστημονικά άρθρα ή βιβλία οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή προέρχονται από ιστοσελίδες. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο που αποτελεί μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Universal.

Επόμενες έρευνες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους περιορισμούς. Ακόμα μπορούν να διεξαχθούν έρευνες στους καταναλωτές αυτών των υπηρεσιών προκειμένου να εξετάσουν τα κίνητρα τους, την ικανοποίησή τους ή αν τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση κλπ.) επηρεάζουν τη χρήση ή όχι των υπηρεσιών. Μπορούν επίσης να μελετηθούν εκτενώς τα επιχειρηματικά μοντέλα διανομής των μουσικών κομματιών και με άλλους τρόπους εκτός από αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να είναι

προσαρμοσμένα στις σημερινές τεχνολογικές συνθήκες και να διαφέρουν από τα παραδοσιακά κανάλια διανομής.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Adegoke, Y. (2007). Universal music closes on BMG. *Reuters*, 25 May 2007.
2. Akers, R. L. & Jensen, G. F. (2006). The empirical status of social learning theory of crime and deviance: The past, present, and future. In F. Cullen, J. Wright & K. Blevins (Eds.), *Taking stock: The status of criminological theory* (pp. 37–76). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
3. Al-Rafee, S. & Cronan, T. P. (2006). Digital piracy: factors that influence attitude toward behaviour. *Journal of Business Ethics*, 63: 237-259.
4. Batra, R., Homer, P. M. & anKhale, L. R. (2001). Values, susceptibility to normative influence, and attribute importance weights: A nomological analysis. *Journal of Consumer Psychology*, 11(2): 115-128.
5. Belk, R. W. (2013). Extended self in a digital world. *Journal of Consumer Respiratory*, 40(3): 477-500.
6. Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London, UK: Routledge.
7. Bristol, T. & Mangleburg, T. F. (2005). Not telling the whole story: Teen deception in purchasing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 33(1): 79-95.
8. Brown, B., Sellen, A. J. & Geelhoed, E. (2001). *Music sharing as a computer supported collaborative application*. ECSCW 2001. Bonn: Germany Kluwer Academic Publishers.
9. Chen, Y. C., Shang, R. A. & Lin, A. K. (2008). The intention to download music files in a P2P environment: consumption value, fashion, and ethical decision perspectives. *Electronical Consumer Respiratory Applying*, (7): 411-422.
10. Chu, C. W. & Lu, H. P. (2007). Factors influencing online music purchase intention in Taiwan. An empirical study based on the value-intention framework. *Internet Respiratory*, 17(2): 139-155.

11. Condry, I. (2004). Cultures of music piracy: An ethnographic comparison of the US and Japan. *International Journal of Cultural Studies*, 7(3): 343-363.
12. Connolly, M. & Krueger, A. B. (2005). Rockonomics: The economics of popular music. In V. A. Ginsburgh & D. Throsby (Eds.), *Handbook of the economics of arts and culture* (pp. 667–720). Amsterdam: North Holland.
13. Ethan, S. (2011). Sony Music recruits CEO. *The Wall Street Journal*, 3 March 2011.
14. Fitzgerald, J. (2007). Teen accuses record companies of collusion. *USA today*.
15. Gottfredson, M. & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford, CA: Stanford University Press.
16. Hennig-Thurau, T., Henning, V. & Sattler, H. (2007). Consumer file sharing of motion pictures. *Journal of Marketing*, 71(October): 1-18.
17. Higgins, G. E., Fell, B. D. & Wilson, A. L. (2006). Digital piracy: Assessing the contributions of an integrated self-control theory and social learning theory using structural equation modeling. *Criminal Justice Studies*, 19(1): 3-22.
18. Hinduja, S. (2006). *Music piracy and crime theory*. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
19. IFPI (2013). *Digital music report*. IFPI.
20. Kayahara, J. & Wellman, B. (2007). Searching for culture – high and low. *J. Comput.-Mediat. Commun.*, 12(3).
21. Lacher, K. T. & Mizerski, R. (1994). An exploratory study of the responses and relationships involved in the evaluation of, and in the intention to purchase new rock music. *Journal of Consumer Respiratory*, 21: 366-380.
22. Liebowitz, S. J. (2005). Pitfalls in measuring the impact of file-sharing on the sound recording market. *CESifo Economics Studies*, 51(2-3): 435-473.
23. Liebowitz, S. J. & Watt, R. (2006). How to best ensure remuneration for creators in the market for music? Copyright and its alternatives. *Journal Economical Survey*, 20(4): 513-545.

24. Mascarenhas, O. A. J. & Higby, M. A. (1993). Peer, parent, and media influences in teen apparel shopping. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 21(Winter): 53-58.
25. Molteni, L. & Ordanini, A. (2003). Consumption patterns, digital technology and music downloading. *Long Range Planning*, 36: 389-406.
26. Nieckarz, P. P. (2005). Community in cyber space? The role of the Internet in facilitating and maintaining a community of live music collecting and trading. *City Community*, 4(4): 403-423.
27. Ouellet, J. F. (2007). The purchase versus illegal download of music by consumers: the influence of consumer response towards the artist and music. *Canadian Journal of Administration and Science*, 24: 107-119.
28. Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1999). *Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
29. Peitz, M. & Waelbroeck, P. (2006). Why the music industry may gain from free downloading – The role of sampling. *International Journal of Industrial Organization*, 24: 907-913.
30. Peterson, G. W. & Hann, D. (1999). Socializing parents and children in families. In S. Steinmetz, M. Sussman, & G. W. Peterson (Eds.), In *Handbook of Marriage and the Family* (pp. 327–370). New York: Plenum Press.
31. Premeaux, S. F. & Bedeian, A. G. (2003). Breaking the silence: The moderating effects of self-monitoring in predicting speaking up in the workplace. *Journal of Management Studies*, 40(6): 1537-1562.
32. Rackmil, M.R. (1954). Pioneers' dream becomes reality with decca. *The Billboard*, 28 August 1954.
33. Sandulli, F. D. (2007). CD music purchase behaviour of P2P users. *Technovation*, 27: 325-334.
34. Shirley, H. (2011). Barry Weiss named chairman/CEO of Island Def Jam and Universal Motown Republic Group. *The Billboard*, 17 March 2011.

35. Sisario, B. (2013a). Warner music group buys EMI assets for 765 million. *The New York Times*, 8/2/2013.
36. Sisario, B. (2014). Universal music group breaks up its Island Def Jam division. *The New York Times*, 1/1/2014.
37. Siwek, S. E. (2007, August 21). *The true cost of sound recording piracy to the U.S. economy*. the Institute for Policy Innovation.
38. Skinner, W. F. & Fream, A. M. (1997). A social learning theory analysis of computer crime among college students. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 34: 495-518.
39. Sweney, M. (2012). Universal's 1.2bn EMI takeover approved – with conditions. *The Guardian*, 21/9/2012.
40. Tangney, J. P., Baumeister, R. F. & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*, 72(2): 271-322.
41. Tepper, S. J. & Hargittai, E. (2009). Pathways to music exploration in a digital age. *Poetics*, 37(3): 227-249.
42. Thomes, T.P. (2013). An economic analysis of online streaming music services. *Information Economics and Policy*, 25: 81-91.
43. Walsh, G., Mitchell, V. W. & Wiedmann, K. P. (2003). Internet-induced changes in consumer music procurement behaviour: a German perspective. *Marketing Intellectual Planning*, 21(5): 305-317.
44. Wang, C., Chen, C., Yang, S. & Farn, C. (2009). Pirate or buy? The moderating effect of idolatry. *Journal Business Ethics*, 90(1): 81-93.
45. Wang, J., Yang, Z. & Bhattacharjee, S. (2011). Same coin, different sides: Differential effects of social learning on two aspects of music piracy. *Journal of Management Information Systems*, 28(3): 343-384.

46. Williams, J. P. (2006). Authentic identities. *Journal of Contemporary Ethnography*, 35(2): 173-200.
47. Wueller, J.R. (2013). Mergers of majors: applying the failing firm doctrine in the recorded music industry. *7 Brook J. Corp. Fin. & Com. L.*, (589): 1013-1023.

Διαδικτυακές πηγές:

48. Chee, F.Y. (2012). *EU opens investigation into Universal, EMI deal*. Διαθέσιμο στο:<http://www.reuters.com/article/us-emi-universal-eu-idUSBRE82M0ZL20120323> (23/3/2012). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
49. Christman, E. (2013). *Analysis: BMG poised to become a top indie catalog following sanctuary acquisition*. Διαθέσιμο στο:
<http://www.billboard.com/biz/articles/news/1539388/analysis-bmg-poised-to-become-a-top-indie-catalog-following-sanctuary> (15/2/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
50. Cooke, C. (2013). [PIAS]'s co-op acquisition approved. Διαθέσιμο στο:
<http://www.thecmuwebsite.com/article/piass-co-op-acquisition-approved/> (26/3/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
51. Corner, L. (2012). *HP connected music teams up with Universal*. Διαθέσιμο στο:
<http://www.digitalspy.com/tech/news/a436458/hp-connected-music-teams-up-with-universal/> (7/11.2012). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
52. Flanagan, A. (2013). *Universal music UK announces launch of Virgin EMI records*. Διαθέσιμο στο: <http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/1552454/universal-music-uk-announces-launch-of-virgin-emi> (18/3/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
53. Ingham, T. (2016). *Universal is music's first billion dollar streaming record company*. Δημοσιεύτηκε στο:
<http://www.musicbusinessworldwide.com/universal-is-musics-first-billion-dollar-streaming-record-company/> στις 19/2/2016. Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.

54. Jolly, J. (2013). *Warner to buy the Parlophone Label Group*. Διαθέσιμο στο: <http://www.gramophone.co.uk/classical-music-news/warner-to-buy-the-parlophone-label-group> (7/2/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
55. Κατσούρης, Π. (2016). *Streaming music – ποια είναι η καλύτερη υπηρεσία;* Δημοσιεύτηκε στο: <https://www.pcsteps.gr/90903-streaming-music-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/> στις 16/01/2016. Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
56. Lewis, R. (2011). *Universal music group’s vintage recordings head to library of congress*. Δημοσιεύτηκε στο: http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2011/01/universal-music-library-of-congress-bing-crosby-ella-fitzgerald.html (10/1/2011) και ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
57. Michel, N. J. (2004). *August. Internet File Sharing: The Evidence so far and What it Means for the Future. The Heritage Foundation*. Available at: <http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/bg1790.cfm>.
58. Quinn, W. (2013). *Motown Records and EMI Gospel announce joint venture: Motown Gospel*. Διαθέσιμο στο: <http://www.eurweb.com/2013/04/motown-records-and-emi-gospel-announce-joint-venture-motown-gospel/> (2/4/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
59. RIAA (2014). *Piracy Online*. in, (RIAA). http://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=piracy-online-scope-of-the-problem.
60. Sisario, B. (2012). *Universal closes on EMI deal, becoming, by far, biggest of remaining big three*. Διαθέσιμο στο: <http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/09/28/universal-closes-on-emi-deal-becoming-by-far-biggest-of-remaining-big-three/> (28/9/2012). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.

61. Sisario, B. (2013b). *Vivendi declined Softbank's lucrative offer for Universal*. Διαθέσιμο στο: http://www.nytimes.com/2013/07/19/business/media/vivendi-declined-softbanks-lucrative-offer-for-universal.html?_r=0 (18/7/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
62. Staff, B. (2011). *Vivendi appoints Lucian Grainge chairman & CEO of Universal Music Group*. Available at: <http://www.billboard.com/biz/articles/news/1178922/vivendi-appoints-lucian-grainge-chairman-ceo-of-universal-music-group> (9/3/2011), assessed on: 10/10/2016.
63. Steele, B. (2016). *Universal music group is reportedly done with streaming exclusives*. Accessed at: <https://www.engadget.com/2016/08/25/universal-music-group-streaming-exclusives-report/> (25/8/2016) retrieved on 10/9/16.
64. Triplett, W. (2007). *RIAA faces serious piracy lawsuit*. www.variety.com.
65. Universal Music Group (2013). *Universal Music Group (UMG) & Disney Music Group (DMG) expand agreement globally*. Διαθέσιμο στο: <http://www.prnewswire.com/news-releases/universal-music-group-umg--disney-music-group-dmg-expand-agreement-globally-199163341.html> (20/3/2013). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
66. Universal Music Group (2016). *Home - Overview*. Διαθέσιμο στο: www.universalmusic.com/company/. Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
67. Wakeman, R.J. (2015). *The origin & many uses of Shellac*. Available at: <http://www.antiquephono.org/the-origin-many-uses-of-shellac-by-r-j-wakeman/> (6/5/2015), assessed at 10/10/2016.
68. Washenko, A. (2016a). *Streaming is a third of Universal's recorded music revenue in H1*. Available at: <http://rainnews.com/streaming-is-a-third-of-universals-recorded-music-revenue-in-h1/> (15/9/2016) assessed at: 10/10/2016.
69. Washenko, A. (2016b). *Universal and Sony released their own mid-priced mobile music service in the UK*. Available at: <http://rainnews.com/universal-and-sony->

released-their-own-mid-priced-mobile-music-service-in-the-uk/ (15/9/2016)
assessed at: 10/10/2016.

70. Anonymous (2003). *US Decca LP Labels*. Available at:
<http://heroinc.0catch.com/decca/> assessed at: 10/10/2016.
71. Anonymous (2006). *Universal to buy BMG publishing*. Available at:
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5319050.stm> assessed on: 10/10/2016.
72. Anonymous (2009). Citigroup sells EMI in parts of 4.1 billion to Vivendi, Sony.
Businessweek, December 8 2009.
73. Anonymous (2011). *IMPALA raises red flag on Universal and Sony bids for EMI*.
Διαθέσιμο στο: <http://www.impalamusic.org/docum/04-press/2011/PR%20-%2020111108.htm> (8/11/2011). Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
74. Anonymous (2012). *Steve Barnett named chairman/CEO of capitol music group*.
Διαθέσιμο στο: <http://www.fmqb.com/article.asp?id=2581111> (26/11/2012).
Ανακτήθηκε στις 10/9/2016.
75. Ανώνυμος (2013). *Υπηρεσίες music streaming στην Ελλάδα*. Ανακτήθηκε από:
<http://techblog.gr/internet/music-streaming-services-greece-1111/> στις 10/9/2016.
76. Anonymous (2017). *Streaming media*. Ανακτήθηκε από:
https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media στις 10/1/2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο

1. Ηλικία:

<16	<input type="checkbox"/>
17-20	<input type="checkbox"/>
21-30	<input type="checkbox"/>
31-40	<input type="checkbox"/>
41-50	<input type="checkbox"/>
51-60	<input type="checkbox"/>
>60	<input type="checkbox"/>

2. Φύλο:

Αντρας	<input type="checkbox"/>
Γυναίκα	<input type="checkbox"/>

3. Οικογενειακή κατάσταση:

Άγαμος/η	<input type="checkbox"/>
Έγγαμος/η	<input type="checkbox"/>
Διαζευγμένος/η	<input type="checkbox"/>
Χήρος/α	<input type="checkbox"/>

4. Εκπαίδευση:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Απόφοιτος Γυμνασίου | <input type="checkbox"/> |
| Απόφοιτος Λυκείου | <input type="checkbox"/> |
| ΤΕΙ | <input type="checkbox"/> |
| ΑΕΙ | <input type="checkbox"/> |
| Κάτοχος μεταπτυχιακού | <input type="checkbox"/> |
| Κάτοχος διδακτορικού | <input type="checkbox"/> |

5. Επάγγελμα:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ιδιωτικός υπάλληλος | <input type="checkbox"/> |
| Δημόσιος υπάλληλος | <input type="checkbox"/> |
| Ελεύθερος επαγγελματίας | <input type="checkbox"/> |
| Φοιτητής | <input type="checkbox"/> |
| Οικιακά | <input type="checkbox"/> |
| Άνεργος | <input type="checkbox"/> |
| Συνταξιούχος | <input type="checkbox"/> |

6. Μηνιαίο καθαρό εισόδημα:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 0 - 500 € | <input type="checkbox"/> |
| 501 - 800 € | <input type="checkbox"/> |
| 801 - 1000 € | <input type="checkbox"/> |
| περισσότερα από 1.000 € | <input type="checkbox"/> |

7. Πόσα χρήματα διαθέτεις για διασκέδαση μηνιαίως;

0 - 100 €	<input type="text"/>
101 - 200 €	<input type="text"/>
201 - 300 €	<input type="text"/>
301 - 400 €	<input type="text"/>
401 - 500 €	<input type="text"/>
περισσότερα από 500 €	<input type="text"/>

8. Πόσα χρήματα διαθέτεις μηνιαίως για να αποκτήσεις έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες);

0 - 50 €	<input type="text"/>
51 - 100 €	<input type="text"/>
101 - 200 €	<input type="text"/>
201 - 300 €	<input type="text"/>
περισσότερα από 300 €	<input type="text"/>

9. Ποια συσκευή διαθέτεις για ακρόαση μουσικής;

CD player	<input type="text"/>
MP3 player	<input type="text"/>
Κινητό τηλέφωνο	<input type="text"/>
Ραδιόφωνο	<input type="text"/>
H/Y	<input type="text"/>

10. Πως προτιμάς να αποκτήας μουσική;

Αγορά

Ροή (streaming)

Κατέβασμα (downloading)

11. Ποια υπηρεσία προτιμάς για να αποκτήσεις μουσική;

iTunes/AppleMusic

Google Play

Spotify

Napster

Άλλο

12. Πόσο συχνά αγοράζεις μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

Καθόλου/Ποτέ

1 φορά την εβδομάδα

1 φορά το μήνα

1 φορά κάθε 6 μήνες

1 φορά το χρόνο

13. Πόσα τραγούδια έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως				
6μηνο				
Χρόνος				

14. Για ποιο λόγο επιλέγεις να αγοράζεις μουσική μέσω ψηφιακών καταστημάτων;

Πιο εύκολο	<input type="checkbox"/>
Πιο οικονομικό	<input type="checkbox"/>
Είναι δωρεάν	<input type="checkbox"/>

15. Πόσο συχνά αγοράζεις προϊόν μουσικής σε φυσικό μέσο (CD);

1 φορά την εβδομάδα	<input type="checkbox"/>
1 φορά το μήνα	<input type="checkbox"/>
1 φορά κάθε 6 μήνες	<input type="checkbox"/>
1 φορά το χρόνο	<input type="checkbox"/>
Σπάνια	<input type="checkbox"/>

16. Πόσα CD έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω αγοράς από φυσικό κατάστημα;

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως				
6μηνο				
Χρόνος				

17. Για ποιο λόγο επιλέγεις μουσική σε φυσικό μέσο (CD);

Πιο εύκολο

Πιο οικονομικό

Άλλο

18. Πόσο συχνά αποκτάς μουσική μέσω ροής (streaming);

1 φορά την εβδομάδα

1 φορά το μήνα

1 φορά κάθε 6 μήνες

1 φορά το χρόνο

19. Πόσα τραγούδια έχεις αποκτήσει τελευταία μέσω ροής (streaming);

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως				
6μηνο				
Χρόνος				

20. Για ποιο λόγο επιλέγεις να αγοράζεις μέσω ροής (streaming);

Πιο εύκολο

Πιο οικονομικό

Είναι δωρεάν

21. Πόσο συχνά αποκτάς μουσική μέσω downloading (παράνομα);

1 φορά την εβδομάδα

1 φορά το μήνα

1 φορά κάθε 6 μήνες

1 φορά το χρόνο

22. Πόσο συχνά αποκτάς μουσική μέσω downloading (παράνομα);

	0	1-5	6-10	10+
Μηνιαίως				
6μηνο				
Χρόνος				

23. Υπάρχει τιμή (€) αγοράς για ένα κομμάτι που θα σε απέτρεπε να το κατεβάσεις από το διαδίκτυο;

0.20

0.50

1

Δεν θα πλήρωσα ποτέ για αγορά μουσικής

24. Εκτός από μουσική, τι άλλο κατεβάζεις από το διαδίκτυο;

Ταινίες

Τηλεοπτικές σειρές

Προγράμματα για τον Η/Υ

Παιχνίδια

Βιβλία

25. Που πιστεύεις ότι οφείλεται το φαινόμενο της πειρατείας στη μουσική;

Στις υψηλές τιμές αγοράς της μουσικής

Στην ευκολία εύρεσής της online

Χαμηλή η ποιότητα του εμπορεύματος

26. Ποιο από τα παρακάτω πιστεύεις θα βοηθήσει την καταπολέμηση της πειρατείας ψηφιακού περιεχομένου;

Τίποτα, να μείνει ως έχει

Αυστηρότερος έλεγχος του διαδικτύου

Πρόστιμα στις πλατφόρμες παράνομης διακίνησης

Πρόστιμα στους παραβάτες (χρήστες)

Άλλο